

Organização: Taciele do Nascimento Santos
Yasmim Santos de Oliveira

ANAIIS DO EVENTO

2º Congresso Nacional de Saúde mental

2ª EDIÇÃO

 SAÚDE
VITAL
EDITORA

Anais II Congresso Nacional de Saúde Mental

2ª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento Santos

Yasmim Santos de Oliveira

Anais II Congresso Nacional de Saúde Mental

COMISSÃO ORGANIZADORA

Paulo Andrei Nakonesczny
Vitória Mendes de Almeida
Raiane da Silva Cruz
Bruna Karoline dos Santos Cordeiro
Maria Fernanda Viana Araújo
Vitor Menezes Dos Santos
Laura Santiago
Débora Alessandra de Oliveira
Paula Raiane Martins da Silva
Antonelly Monique Fernandes Moreira Givegier
Lara Naiane Melo da Silva

AVALIADORES

Elaine Cardoso Santos de Castro
Mikeias da Silva de Macedo
Najla Gergi Krouchane
Roberto Luiz Ferreira Soares
Yasmin Figueiredo da Silva

PUBLICAÇÃO: Editora Saúde vital

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Anais do evento 2º Congresso Nacional de Saúde
Mental [livro eletrônico] / organização Taciele
do Nascimento Santos, Yasmim Santos de
Oliveira. -- 2. ed. -- Aracaju, SE : Editora
Saúde Vital, 2026. -- (CONASME ; 2)
PDF

Vários autores
Bibliografia
ISBN 978-65-83955-19-7

1. Congressos 2. Medicina 3. Saúde mental
4. Seminários I. Santos, Taciele do Nascimento.
II. Oliveira, Yasmim Santos de. III. Série.

26-342917.0

CDD-155.206

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde mental : Psicologia : Congressos 155.206

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

ISBN: 978-65-83955-19-7

DOI: 10.5281/zenodo.18965985

PROGRAMAÇÃO

21 de Janeiro de 2026

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Vinicius Belinati	Transtornos alimentares o que é importante saber?
18h00 às 19h00	Palestra	Mariélia Barbosa Leal de Freitas	A Mente Feminina em Fases: Ciclos Hormonais e Saúde Emocional
19h05 às 20h05	Palestra	Maria Clara Silva Lima	A Construção do Eu em Tempos de Exposição: Reflexões sobre Autoimagem e Valorização Pessoal
20h10às 21h10	Palestra	Marina Diva de Oliveira	Da Urgência ao Cuidado: Para Onde a Saúde Mental Nos Conduz

22 de Janeiro de 2026

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Marina Diva de Oliveira	Ferramentas de Autoconsciência para Cuidar sem Adoecer
19h às 20h	Palestra	Vinicius Melo Gabriel	Redes sociais e saúde mental
20h05 às 21h05	Palestra	Karina Pelizaro Rodrigues da Silva	Estilo de vida e alimentação como moduladores da saúde mental
20h05 às 21h05	Palestra	Danielle do Nascimento Souza	Cuidados de enfermagem em gestantes com câncer: diagnóstico, tratamento, riscos para mãe e bebê

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
A HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE COMO PILAR PARA A PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL	Ingrid Alex Hevelen Da Silva
BURNOUT COMO SINTOMA DO NEOLIBERALISMO	Luiz Antonio De Souza Saraiva; João Victor Andrade Souza; Wlândia Fernandes Da Rocha Solano
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DE TELAS NA INFÂNCIA E SEUS IMPACTOS NA APRENDIZAGEM	Maria Eduarda Rosa; Isabela Cucco; Jully Fortunato Buendgens
BINGO DOS SENTIMENTOS: ESTRATÉGIA DE APOIO EMOCIONAL NO AMBIENTE HOSPITALAR	Andriéli dos Santos Massena; Greice Queli Prediger; Andrieli Albani
CRISES DE SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO: AVALIAÇÃO CLÍNICA, PROTEÇÃO INTEGRAL E INTEGRAÇÃO COM A RAPS	Julia Zago de Barros; Isabella Kappel Beppler; Clainor Giovanaz Borges; Vinicius Freitas Pedron; Fábio Cargnelutti Fontoura. Lucas Viegas Ourique; Bianca Guazina Dalla Costa; Gabriela Pozzobon Zamberlan da Silva; Luiza Caffarate Sarturi; Gabriela Nairana Pedroso Mrozinski
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) EM SAÚDE MENTAL	Nikolle Laura Duarte Nogueira Rodrigues; Talita Barbosa Da Silva; Ana Letícia De Lima Silva; Robson Lopes De Jesus; Andréa Laué Passos Santos; Sylvia Oliveira Chagas; Rafaela Caldas Sousa Dos Santos

APRESENTAÇÃO

Os Anais do 2º Congresso Nacional de Saúde Mental - CONASME reúnem os trabalhos apresentados durante o evento, realizado nos dias 21 e 22 de janeiro, por meio da plataforma Google Meet. Este congresso foi idealizado com o propósito de promover a troca de conhecimentos, fortalecer a produção científica e incentivar o avanço das pesquisas na área de saúde mental, reunindo profissionais, estudantes e pesquisadores de diversas regiões do país.

Os trabalhos aqui publicados correspondem às submissões aprovadas pela comissão científica, contemplando resumos simples e resumos expandidos. Cada produção reflete o empenho dos autores em contribuir para o desenvolvimento científico e para a qualificação das práticas de cuidado em saúde mental.

Agradecemos a todos os participantes, equipes envolvidas e autores que enriqueceram este congresso com suas pesquisas e reflexões. Esperamos que estes Anais sirvam como fonte de consulta, inspiração e incentivo à continuidade da produção acadêmica na área da saúde.

Aracaju-SE

2026

SUMÁRIO

1. ATUAÇÃO CONJUNTA DO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL E PSICÓLOGOS EM GRANDES CIRURGIAS FACIAIS	9
2. A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA NO MANEJO DA ANSIEDADE EM PACIENTES ODONTOLÓGICOS	11
3. MANEJO PSICOLÓGICO DO PACIENTE EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS	13
4. ADOECIMENTO OCUPACIONAL NA ENFERMAGEM FRENTE ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO	15
5. BURNOUT COMO SINTOMA DO NEOLIBERALISMO	17
6. A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA GARANTIA DA SAÚDE MENTAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).....	19
7. FATORES ASSOCIADOS À SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA	21
8. VOZES SILENCIADAS: ESTUDO SOBRE A SOLIDÃO E SAÚDE MENTAL EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO QUÍMICA	23
9. SAÚDE MENTAL DA MULHER E VIOLÊNCIA DE GÊNERO: IMPASSES CLÍNICOS NA ADESÃO AO PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO	25
10. SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL E NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA	27
11. A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	29
12. ENVELHECIMENTO, SAÚDE MENTAL E AUTONOMIA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DO BEM ESTAR NA TERCEIRA IDADE.	31
13. A IMPORTÂNCIA DO HOLDING NA CONSTRUÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO INDIVÍDUO.....	33
14. EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL COMO DISPOSITIVO DE PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO	35
15. A HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE COMO PILAR PARA A PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL.....	37
16. BINGO DOS SENTIMENTOS: ESTRATÉGIA DE APOIO EMOCIONAL NO AMBIENTE HOSPITALAR.....	39
17. A COMPULSÃO PELO CONSUMO E SUA LIGAÇÃO COM O CAPITALISMO	46
18. A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE MENTAL NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: DESAFIOS ESTRUTURAIS, VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PAPEL DO ESTADO	52
19. HIPNOSE DIGITAL: UM ESTADO DISSOCIATIVO DA CONSCIÊNCIA INDUZIDO PELA IMERSÃO EM AMBIENTES DIGITAIS	60

20. PSICOSE E ESQUIZOFRENIA: DA TEORIA AO MANEJO NA PRÁTICA MÉDICA	
68	
21. ENDOMETRIOSE E SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS NO MANEJO DO SOFRIMENTO EMOCIONAL.....	78
22. CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DE TELAS NA INFÂNCIA E SEUS IMPACTOS NA APRENDIZAGEM.....	84

1. ATUAÇÃO CONJUNTA DO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL E PSICÓLOGOS EM GRANDES CIRURGIAS FACIAIS

Eixo temático: Assistência multiprofissional Integrada

Paulo Andrei Nakonesczny

Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Fabíola Mendes Zubko

Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Gabriella Justo

Mestrando em Odontologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE

Introdução: A atuação conjunta entre a Cirurgia Bucomaxilofacial e a Psicologia é essencial em grandes cirurgias, especialmente naquelas que envolvem alterações funcionais e estéticas significativas. Esses procedimentos podem causar ansiedade, medo e impacto na autoestima dos pacientes, exigindo um cuidado que vá além do aspecto técnico. O trabalho integrado entre cirurgião e psicólogo contribui para melhor preparo emocional, maior adesão ao tratamento e recuperação mais humanizada. Além disso, essa abordagem favorece a comunicação clara entre equipe e paciente, reduzindo complicações relacionadas ao estresse e promovendo melhor qualidade de vida no pós-operatório. **Objetivo:** Evidenciar a importância da atuação multiprofissional entre o cirurgião bucomaxilofacial e o psicólogo no acompanhamento de pacientes submetidos a grandes cirurgias de face. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio da busca nas bases de dados; SCielo, BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), e PubMed. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 20 anos, a fim de contemplar um conteúdo com mais confiabilidade e veracidade. Com critérios de inclusão, artigos disponíveis na íntegra usando os descritores booleanos: Procedimentos Cirúrgicos Bucais AND Equipe de Assistência ao Paciente AND Equipe Hospitalar de Odontologia, que abordassem o tema de modo direto nas línguas portuguesa e inglesa. E exclusão; artigos incompletos, não disponíveis na íntegra e sem relação com o tema. Ao todo foram encontrados 7 artigos, destes 3 foram usados, e 4 excluídos de acordo com os critérios mencionados. **Resultados e Discussão** A atuação conjunta entre o cirurgião bucomaxilofacial e o psicólogo proporciona benefícios significativos aos pacientes submetidos a grandes cirurgias de face. Observou-se redução dos níveis de ansiedade no período pré-operatório, maior compreensão dos procedimentos cirúrgicos e melhora na adesão às orientações médicas e psicológicas. Pacientes acompanhados por equipe multiprofissional demonstraram maior estabilidade emocional, menor ocorrência de reações de estresse agudo e melhor enfrentamento das mudanças estéticas e funcionais decorrentes da cirurgia. A presença do psicólogo mostrou-se fundamental no preparo emocional, auxiliando na construção de expectativas realistas quanto aos resultados cirúrgicos. Isso contribuiu para maior satisfação dos pacientes e fortalecimento do vínculo com a equipe de saúde. Do ponto de vista do cirurgião, o suporte psicológico favoreceu a comunicação efetiva, reduzindo conflitos e facilitando a tomada de decisões compartilhadas. O atendimento integral, que valoriza tanto os aspectos físicos quanto os emocionais, deve ser promovido nos serviços

especializados em cirurgia bucomaxilofacial. A integração entre as áreas demonstra-se uma estratégia eficaz para humanizar o atendimento, reduzir complicações associadas ao estresse e promover uma recuperação mais rápida e segura, impactando positivamente a qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão** A integração entre a Cirurgia Bucomaxilofacial e a Psicologia é fundamental para o cuidado humanizado em grandes cirurgias de face. Essa atuação conjunta contribui para a redução da ansiedade, melhora da adesão ao tratamento e favorece uma recuperação mais segura e satisfatória aos pacientes.

Palavras-Chaves: Equipe de Assistência ao Paciente; Procedimento Cirúrgicos Bucais; Equipe Hospitalar de Odontologia.

Referências

DE SOUSA, AVINASH. “Psychological issues in oral and maxillofacial reconstructive surgery.” **The British journal of oral & maxillofacial surgery** vol. 46,8 (2008): 661-4. doi:10.1016/j.bjoms.2008.07.192. Acesso em 07 de Dezembro de 2025.

KISHORE, J., VATSA, R., SINGH, J., KUMARI, M., KUMAR, T., & Bandgar, S. (2020). Psychological Impact on Maxillofacial Trauma Patients - **An Observational Study**. **Journal of medicine and life**, 13(4), 458–462. <https://doi.org/10.25122/jml-2020-0111>. Acesso em 07 de Dezembro de 2025

PITAK-ARNNOP, PORAMATE et al. “Psychological care for maxillofacial trauma patients: a preliminary survey of oral and maxillofacial surgeons.” **Journal of cranio-maxillo-facial surgery** : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery vol. 39,7 (2011): 515-8. doi:10.1016/j.jcms.2010.11.007. Acesso em 07 de Dezembro de 2025.

2. A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA NO MANEJO DA ANSIEDADE EM PACIENTES ODONTOLÓGICOS

Eixo temático: Psicologia e Apoio Emocional

Cibele Amaral de Paula

Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Paulo Andrei Nakonesczny

Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Aline Marceilli Ventura dos Santos

Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Gabriella Judto

Mestrando em Odontologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Introdução: A ansiedade odontológica é uma condição comum que interfere diretamente na experiência do paciente e na adesão aos tratamentos odontológicos. Nesse contexto, a atuação interdisciplinar entre Odontologia e Psicologia torna-se fundamental para promover um cuidado integral, considerando não apenas os aspectos clínicos, mas também emocionais do indivíduo. Esse tema aborda a colaboração entre o cirurgião-dentista e o psicólogo no manejo do medo, da ansiedade e do estresse relacionados ao atendimento odontológico. Destacando sua relevância na humanização do cuidado, na melhoria da relação profissional-paciente e na obtenção de resultados clínicos mais seguros e eficazes. **Objetivo:** Evidenciar a importância do atendimento interdisciplinar da odontologia com a psicologia no manejo do paciente ansioso. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio da busca nas bases de dados; SCielo, BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), e PubMed. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 15 anos a fim de contemplar um conteúdo com mais confiabilidade e veracidade. Com critérios de inclusão, artigos disponíveis na íntegra usando os descritores booleanos: Ansiedade ao Tratamento Odontológico AND Equipe de Assistência ao Paciente AND Ansiedade aos Exames, que abordassem o tema de modo direto nas línguas portuguesa e inglesa. E exclusão; artigos incompletos, não disponíveis na íntegra e sem relação com o tema. Ao todo foram encontrados 7 artigos, destes 3 foram usados, e 4 excluídos de acordo com os critérios mencionados. **Resultados e Discussão:** A atuação interdisciplinar entre Odontologia e Psicologia no cuidado ao paciente ansioso baseia-se na integração de técnicas clínicas e estratégias psicológicas que visam reduzir o medo e o estresse associados ao atendimento odontológico. A ansiedade odontológica pode ter origem em experiências traumáticas anteriores, medo da dor, sons dos equipamentos ou sensação de perda de controle. Nesse cenário, o psicólogo contribui na identificação desses fatores e na aplicação de técnicas como escuta ativa, psicoeducação, relaxamento, respiração controlada e dessensibilização gradual, preparando o paciente para o tratamento. O cirurgião-dentista, por sua vez, adapta sua conduta clínica por meio de uma comunicação clara, empática e acolhedora, explicando os procedimentos, respeitando o tempo do paciente e criando um ambiente seguro. Estratégias como consultas mais curtas, uso de música, pausas durante o

atendimento e linguagem acessível também auxiliam no controle da ansiedade. Quando presente há atuação conjunta, o paciente sente-se mais confiante e compreendido, o que reduz os níveis de ansiedade e favorece a cooperação durante os procedimentos. Essa abordagem interdisciplinar promove maior adesão ao tratamento, diminui faltas às consultas e contribui para melhores resultados clínicos, reforçando a importância do cuidado integral e humanizado na prática odontológica. e **Conclusão:** Por fim, a atuação interdisciplinar entre Odontologia e Psicologia é essencial no cuidado ao paciente ansioso, pois permite a integração entre técnicas clínicas e estratégias emocionais. Essa parceria contribui para a redução da ansiedade, melhora a experiência do paciente e favorece a adesão ao tratamento. Dessa forma, o cuidado integral e humanizado torna-se um diferencial na qualidade do atendimento odontológico.

Palavras-Chaves: Ansiedade ao Tratamento Odontológico; Equipe de Assistência ao Paciente; Ansiedade aos Exames.

Referências

CARTER, A. E. *et al.* Pathways of fear and anxiety in dentistry: A review. **World Journal of Clinical Cases**, v. 2, n. 11, p. 642, 2014. DOI: 10.12998/wjcc.v2.i11.642. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25405187/>. Acesso em: 20 dez. 2025.

GOMES, Guilherme Borsato; STABILE, Cecília Luiz Pereira; XIMENES, Vanessa Santiago. Avaliação e manejo da ansiedade e fobia odontológica: a psicologia na formação do cirurgião-dentista. **Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre**, [S. l.], v. 61, n. 2, p. 80–94, 2020. DOI: 10.22456/2177-0018.101020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistadaFaculdadeOdontologia/article/view/101020>. Acesso em: 20 dez. 2025.

WIDE, U.; HAKEBERG, M. Treatment of Dental Anxiety and Phobia—Diagnostic Criteria and Conceptual Model of Behavioural Treatment. **Dentistry Journal**, v. 9, n. 12, p. 153, 17 dez. 2021. DOI: 10.3390/dj9120153. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34940050/>. Acesso em: 20 dez. 2025.

3. MANEJO PSICOLÓGICO DO PACIENTE EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS

Eixo Temático: Saúde Mental em Situações de Urgência e Emergência

Aline Marcielli Ventura dos Santos

Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Paulo Andrei Nakonesczny

Graduando em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Cibeli Amaral de Paula

Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário UNIVEL

Gabriella Justo

Mestranda em Odontologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE

Introdução: A saúde mental exerce papel fundamental no atendimento odontológico, especialmente em situações de urgência e emergência, nas quais o paciente frequentemente apresenta medo, ansiedade e elevado nível de estresse. A dor intensa, o caráter inesperado do atendimento e a sensação de perda de controle podem desencadear reações emocionais que dificultam a condução clínica. Nesse contexto, o manejo psicológico do paciente torna-se essencial para garantir um atendimento eficaz, humanizado e seguro. A adoção de estratégias de comunicação, acolhimento e controle da ansiedade contribui para a redução do sofrimento emocional, melhora a cooperação do paciente e favorece o sucesso do tratamento odontológico de urgência. **Objetivo:** Abordar os manejos psicológicos do paciente em com urgência e emergência odontológicas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio da busca nas bases de dados; SCielo, BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), e PubMed. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 25 anos a fim de contemplar um conteúdo com mais confiabilidade e veracidade. Com critérios de inclusão, artigos disponíveis na íntegra usando os descritores booleanos: Tratamento de Emergência AND Equipe de Assistência ao Paciente AND Emergências, que abordassem o tema de modo direto nas línguas portuguesa e inglesa. E exclusão; artigos incompletos, não disponíveis na íntegra e sem relação com o tema. Ao todo foram encontrados 7 artigos, destes 3 foram usados, e 4 excluídos de acordos com os critérios mencionados **Resultados e Discussão:** A saúde mental desempenha um papel essencial no atendimento odontológico, sobretudo em situações de urgência e emergência, nas quais o paciente geralmente se encontra em estado de intensa dor, ansiedade e estresse emocional. Esses fatores podem estar associados ao medo do procedimento, a experiências odontológicas traumáticas prévias e à sensação de perda de controle diante da situação clínica. Tais reações emocionais podem interferir diretamente na colaboração do paciente, dificultando a execução adequada do tratamento e aumentando o risco de complicações. Nesse cenário, o manejo psicológico do paciente em urgências odontológicas torna-se uma ferramenta indispensável para o cirurgião-dentista. Estratégias como comunicação clara, escuta ativa, acolhimento e empatia contribuem para a redução da ansiedade e promovem maior segurança e confiança durante o atendimento. Além disso, a abordagem humanizada favorece o vínculo profissional-paciente, possibilitando um cuidado integral que contempla não apenas a resolução da condição clínica imediata, mas também o bem-estar emocional do indivíduo. Dessa forma, integrar aspectos da saúde mental ao atendimento de urgência e emergência em Odontologia é fundamental para a qualidade, eficácia e humanização da assistência prestada. **Conclusão** O manejo psicológico em

urgências odontológicas é fundamental para reduzir ansiedade, melhorar a cooperação do paciente e garantir um atendimento mais seguro e humanizado. A integração entre cuidados técnicos e atenção à saúde mental contribui para melhores resultados clínicos e para a qualidade do cuidado integral em Odontologia.

Palavras-Chaves: Acolhimento ao Paciente; Humanização do Atendimento; Manejo Psicológico.

Referências

GOMES, Guilherme Borsato; STABILE, Cecília Luiz Pereira; XIMENES, Vanessa Santiago. Avaliação e manejo da ansiedade e fobia odontológica: a psicologia na formação do cirurgião-dentista. **Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre**, [S. l.], v. 61, n. 2, p. 80–94, 2020. DOI: 10.22456/2177-0018.101020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistadaFaculdadeOdontologia/article/view/101020>. Acesso em: 20 dez. 2025.

KANEGANE, K. *et al.* Ansiedade ao tratamento odontológico em atendimento de urgência. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 6, p. 786–792, dez. 2003. DOI: 10.1590/S0034-89102003000600015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/Yb4ZZBnS4qKRRkgGgsLrLgfb/?lang=pt>. Acesso em: 20 dez. 2025. [

MENDES, E. M.; LOPES, M. E. S. Estudo da influência de fatores psicológicos no manejo da dor e da ansiedade nas cirurgias odontológicas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 7, n. 11, p. 1443–1473, 2025. DOI: 10.36557/2674-8169.2025v7n11p1443-1473. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/6633>. Acesso em: 20 dez. 2025.

4. ADOECIMENTO OCUPACIONAL NA ENFERMAGEM FRENTE ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Eixo temático: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

João Rodrigues da Silva Neto

Graduado em Enfermagem pela UNIFAVIP/Wyden; joaoneto2846@hotmail.com

Paloma Danielle Santos da Costa

Graduado em Enfermagem pela UNIFAVIP/Wyden; dani3635@outlook.com

Itala Layne Batista da Silva

Graduado em Enfermagem pela UNIFAVIP/Wyden; itala7915@gmail.com

Introdução: A enfermagem desempenha papel fundamental na organização e funcionamento do sistema de saúde brasileiro, sendo responsável por grande parte da assistência direta aos usuários. No entanto, apesar de sua relevância social, os profissionais dessa área enfrentam inúmeros desafios relacionados às condições de trabalho, os quais favorecem o desenvolvimento de doenças ocupacionais. Essas enfermidades, muitas vezes, permanecem subnotificadas e pouco debatidas, em decorrência da limitada visibilidade social e institucional da categoria. As condições laborais vivenciadas pelos profissionais de enfermagem são fortemente influenciadas pelas políticas socioeconômicas vigentes no país, refletindo-se na precarização do trabalho, na sobrecarga de funções e na insuficiência de recursos humanos e materiais. A qualidade de vida no trabalho está diretamente associada aos papéis desempenhados pelos indivíduos, interferindo de maneira significativa em sua saúde física e mental, comportamento, desempenho profissional, satisfação pessoal e no modo de vida experienciado em sociedade. Nesse contexto, o ambiente laboral pode atuar tanto como fator protetor quanto como desencadeador de agravos à saúde. Diante das condições frequentemente adversas do ambiente de trabalho, surge a problemática relacionada ao bem estar dos profissionais, uma vez que a falta de estratégias pode favorecer o surgimento ou intensificar os impactos negativos decorrentes das atividades laborais. **Objetivo:** Avaliar os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem relacionados às condições de trabalho que impactam negativamente sua saúde e qualidade de vida. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado por meio de revisão da literatura. A busca pelos estudos foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), contemplando publicações que abordassem a saúde ocupacional, o adoecimento relacionado ao trabalho e as condições laborais na enfermagem. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados evidenciam que a enfermagem envolve diversas competências técnicas, científicas e legais, exigindo elevado nível de conhecimento e habilidades específicas. Entretanto, os profissionais estão expostos a condições de trabalho semelhantes, caracterizadas por longas jornadas, acúmulo de funções, déficit de profissionais e ritmos intensos de trabalho. A insuficiência de recursos humanos em ambientes assistenciais contribui para a sobrecarga física e emocional, favorecendo o

surgimento de exaustão, estresse ocupacional, transtornos mentais e adoecimento musculoesquelético. O exercício da enfermagem é marcado por intenso desgaste biopsicossocial, comprometendo tanto a saúde dos trabalhadores quanto a qualidade da assistência prestada. **Conclusão:** Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de ampliar os estudos sobre saúde ocupacional na enfermagem, bem como de implementar ações voltadas à prevenção e promoção da saúde desses profissionais. Ademais, torna-se fundamental que as instituições empregadoras promovam a reorganização do ambiente de trabalho, com foco na redução da carga laboral, melhoria das condições de trabalho e oferta de apoio físico e psicológico aos trabalhadores, contribuindo para a valorização profissional e a qualidade do cuidado em saúde.

Palavras-Chaves: Enfermagem; Saúde do Trabalhador; Doenças Ocupacionais; Condições de Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho.

Referências:

BRASIL. **Ministério da Saúde.** Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

FERNANDES, J. C.; MIRANZI, S. S. C.; IWAMOTO, H. H.; TAVARES, D. M. S. Condições de trabalho e saúde dos profissionais de enfermagem. **Revista de Enfermagem UFPE Online**, Recife, v. 12, n. 3, p. 704–712, 2018.

SILVA, R. M.; BECK, C. L. C.; MAGNAGO, T. S. B. S.; CARMAGNANI, M. I. S. Trabalho, adoecimento e estratégias de enfrentamento em enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 69, n. 3, p. 543–551, 2016.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Perfil da Enfermagem no Brasil.** Brasília: COFEN/FIOCRUZ, 2017.

5. BURNOUT COMO SINTOMA DO NEOLIBERALISMO

Eixo temático: Psicologia e Apoio Emocional

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE).

João Victor Andrade Souza

Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE).

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

INTRODUÇÃO: O termo *burnout* foi utilizado pela primeira vez em 1974 pelo psicanalista Herbert Freudenberger (Moreira *et al.*, 2018) e, a partir disso, vem se consolidando como uma das principais problemáticas da saúde mental, especialmente no contexto das transformações contemporâneas do trabalho. Caracterizado pela exaustão emocional e mental, pelo distanciamento afetivo e pela sensação de incapacidade, esse fenômeno tem sido frequentemente associado a sobrecarga de trabalho e a fragilidades psicológicas individuais. No entanto, tal compreensão tende a desconsiderar as dimensões sociais, econômicas e culturais envolvidas no adoecimento psíquico. No cenário do neoliberalismo, marcado pela centralidade da produtividade e da competitividade (Dardot; Laval, 2010), o esgotamento mental passa a ser naturalizado. Nesse sentido, compreender o *burnout* como um fenômeno estrutural possibilita ampliar o debate acerca da saúde mental, deslocando-o da esfera estritamente individual para uma perspectiva coletiva e social. **OBJETIVO:** O objetivo deste estudo é analisar o *burnout* como um fenômeno estrutural do neoliberalismo. **METODOLOGIA:** A metodologia adotada possui caráter bibliográfico e qualitativo, sendo a pesquisa realizada por meio das bases *SciELO* e Google Acadêmico. Como descritores de busca, utilizaram-se os termos *burnout*, trabalho e neoliberalismo. Como critério de seleção bibliográfica, priorizaram-se contribuições que estabelecessem relações entre saúde mental, trabalho e neoliberalismo. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** De acordo com Castro e Oliveira (s.d.), 72% dos indivíduos apresentam algum tipo de sequela decorrente do estresse, em diferentes níveis, enquanto 32% manifestam sintomas compatíveis com a síndrome de *burnout*. A análise evidencia que o *burnout* não pode ser compreendido apenas como um transtorno individual, mas como um fenômeno decorrente das exigências estruturais do neoliberalismo. Entre os resultados produzidos por essa lógica, destacam-se a valorização do alto desempenho e a meritocracia, que se configuram como fatores determinantes desse modelo de pensamento. Essa dinâmica favorece o desgaste psíquico, o cansaço emocional e a autorresponsabilização excessiva, levando o sujeito a internalizar a responsabilidade pelo próprio sucesso ou fracasso, desconsiderando as condições sociais, econômicas e laborais que contribuem para o adoecimento psíquico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o *burnout* deve ser compreendido como parte estrutural do neoliberalismo, de modo a ampliar o discurso sobre saúde mental e superar a culpabilização do indivíduo pelo adoecimento. Ao transferir para o sujeito a responsabilidade exclusiva pelo sucesso ou fracasso, esse sistema oculta as condições sociais, econômicas e laborais que favorecem o sofrimento psíquico, reforçando processos de culpabilização e invisibilização das desigualdades estruturais. Dessa forma, torna-se imprescindível repensar as formas de

organização do trabalho e as políticas públicas voltadas à saúde mental, reconhecendo o *burnout* como expressão de um modelo socioeconômico que necessita de revisão, com o intuito de promover condições mais humanas, justas e saudáveis de vida e de trabalho.

Palavras-Chaves: Burnout; Neoliberalismo; Saúde Mental; Trabalho.

Referências

BYUNG-CHUL, H. **Sociedade do Cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.

CASTRO, P. D. de ; OLIVEIRA, P. B. e. **Síndrome de Burnout**: Quando o trabalho adocece, Instituto Federal de Minas Gerais, s.d. Disponível em: https://www2.ifmg.edu.br/portal/progep/desenvolvimento-de-pessoas/qualidade-de-vida-no-trabalho/sindrome-de-burnout-1.pdf?utm_ . Acesso em: 09 jan. 2026.

DARDOT, P.; LAVAL, C. **A nova razão do mundo**. São Paulo: Boitempo, 2016.

MOREIRA, H. de A.; SOUZA, K. N. de; YAMAGUCHI, M. U. Síndrome de Burnout em médicos: uma revisão sistemática, **revista brasileira de saúde ocupacional**, v.43, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/HFpJvMNmgCBMz3rDBcJQV9Q/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 22 dez. 2025.

6. A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA GARANTIA DA SAÚDE MENTAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Eixo temático: Políticas Públicas e Atenção Psicossocial

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE).

Rute de Carvalho Conceição

Graduada em Administração Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú em convênio com a Universidade Aberta do Brasil (UVA/UAB) e Graduada em Direito pelo Centro Universitário INTA (UNINTA).

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

INTRODUÇÃO: A saúde mental constitui-se como parte essencial do direito fundamental à saúde, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, a qual reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas públicas (Brasil, 1988). O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com o objetivo de garantir atendimento universal, integral e igualitário à saúde para todos. Como parte integrante do SUS, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), destinada às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Brasil, 2011), inserindo ações voltadas à prevenção, ao tratamento e à reabilitação em saúde mental. Observa-se um crescimento exponencial dos casos de transtornos mentais, motivados por fatores sociais e econômicos; portanto, evidencia-se a necessidade de políticas públicas eficazes voltadas à saúde mental, que promovam o tratamento, a prevenção e a reabilitação. **OBJETIVO:** O objetivo consiste em analisar a responsabilidade do Estado na garantia da saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), evidenciando o papel do poder público na formulação, execução e fiscalização de políticas públicas voltadas ao cuidado da saúde mental da população. **METODOLOGIA:** A metodologia adotada consiste em pesquisa de natureza bibliográfica e documental. Foram analisados dispositivos legais, tais como a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a Lei nº 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. Ademais, foram examinados artigos científicos relacionados às políticas públicas de saúde mental no Brasil, com o objetivo de compreender o papel do Estado na efetivação desse direito fundamental assegurado a todos os cidadãos. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Diante dos resultados obtidos, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a saúde mental como direito fundamental, atribuindo ao Estado a responsabilidade de garanti-la por meio de políticas públicas adequadas. Contudo, observa-se que, na prática, ainda persistem inúmeras dificuldades na efetivação desse direito. Dentre elas, destacam-se a falta de profissionais especializados, a escassez de recursos financeiros e a desigualdade no acesso aos serviços de saúde mental. Tais limitações contribuem para a insuficiência do atendimento ofertado à população e acabam levando muitos indivíduos a recorrer ao Poder Judiciário, fenômeno conhecido como judicialização da saúde, o qual evidencia as falhas na atuação estatal. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, conclui-se que o Estado possui responsabilidade constitucional e legal na garantia da saúde mental da

população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Embora haja avanços normativos e a implementação de políticas públicas voltadas ao cuidado em saúde mental, ainda se faz necessário o fortalecimento da rede de atendimento, bem como a ampliação do acesso aos serviços e o investimento contínuo em ações preventivas. A efetivação desse direito mostra-se fundamental para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.

Palavras-Chave: Saúde Mental; Políticas Públicas; Sistema Único de Saúde; Direito Fundamental.

Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001**. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília, DF: Presidência da República, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110216.htm. Acesso em: 05 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em 04 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 dez. 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html. Acesso em: 05 jan. 2026.

7. FATORES ASSOCIADOS À SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo temático: Saúde Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Isabel Cristina Silva da Rocha

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI

Rayla Maria Pontes Guimarães Costa

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí - UFPI

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout (SB) configura-se como um fenômeno ocupacional relacionado à exposição prolongada ao estresse crônico no trabalho. No campo da saúde, setor historicamente marcado por exigências assistenciais elevadas e pelo contato contínuo com o sofrimento humano, esse adoecimento associa-se a condições de trabalho desgastantes, como demandas emocionais intensas, sobrecarga laboral, jornadas extensas e organização inadequada dos processos de trabalho. Nesse contexto, a SB manifesta-se por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional e pessoal, comprometendo o bem-estar dos profissionais e a qualidade da assistência. **OBJETIVO:** Identificar, na literatura científica, os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento da síndrome de burnout em profissionais de saúde. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa da literatura, realizada em dezembro de 2025, orientada pela estratégia PICO, definida como: P (População) – profissionais de saúde; I (Interesse) – fatores de risco associados à síndrome de burnout; Co (Contexto) – ambientes de trabalho em saúde. A pergunta norteadora foi: Quais são os fatores de risco associados à síndrome de burnout em profissionais de saúde? A busca foi realizada nas bases PubMed e SciELO, utilizando descritores controlados do MeSH e DeCS, *Health Personnel*, *Burnout*, *Working Conditions*, combinados pelos operadores booleanos AND e OR. Incluiu-se estudos publicados nos últimos cinco anos, em português, inglês e espanhol, que abordavam fatores de risco ocupacionais e psicossociais relacionados ao burnout em profissionais de saúde, sendo excluídos aqueles que não atendiam aos critérios de elegibilidade. A busca inicial resultou em 33 artigos, submetidos à leitura de títulos, resumos e textos completos, compondo-se, ao final, uma amostra de quatro estudos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos evidenciaram prevalência significativa de burnout entre profissionais de saúde, com taxas entre 17,1% e 32,1%, associadas a fatores demográficos, laborais e psicossociais. Observou-se maior vulnerabilidade entre profissionais jovens, com menos experiência e residentes. No âmbito laboral, associaram-se à exaustão emocional a jornada semanal superior a 40 horas, a realização frequente de plantões prolongados e noturnos e a atuação em setores de alta complexidade, como emergências e unidades de terapia intensiva. A privação de sono, especialmente inferior a seis horas diárias, configurou-se como preditor de despersonalização e de burnout. No campo psicossocial, a exposição à violência no ambiente de trabalho, perpetrada por pacientes, elevou de forma significativa o risco de desenvolvimento da síndrome. Além disso, a ausência de suporte social, atividades de lazer e baixa percepção de realização profissional contribuíram para o agravamento do adoecimento mental. Contudo, o apoio institucional e a adoção de estratégias de enfrentamento foram identificados como fatores protetores. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a síndrome de burnout em profissionais de

saúde apresenta caráter multifatorial, relacionada à sobrecarga de trabalho, à organização dos processos laborais, à inexperiência profissional e à exposição à violência ocupacional. Esses fatores impactam a saúde mental dos trabalhadores e a qualidade da assistência, evidenciando a necessidade de intervenções institucionais voltadas à redução da sobrecarga, à gestão da jornada e ao fortalecimento do suporte psicossocial no setor.

Palavras-Chaves: Burnout; Condições de Trabalho; Saúde Mental.

Referências Bibliográficas:

Jl, W. *et al.* Burnout and job stress in healthcare professionals: a single-centre cross-sectional study in an East China tertiary hospital after COVID-19 policy adjustment. **BMJ Open**, v. 15, n. 1, e099854, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-099854>. Acesso em: 15 dez. 2025.

REIS, M. *et al.* Avaliação do Risco Biopsicossocial dos Trabalhadores em Ambiente Hospitalar. **Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional**, v. 14, e0361, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.31252/rpso.22.10.2022>. Acesso em: 15 dez. 2025.

ROHWEDDER, L. S. *et al.* Association between offensive behaviors and burnout and depression risks in health workers. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 31, e3988, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6683.3986>. Acesso em: 15 dez. 2025.

SOTO, E. *et al.* Síndrome de burnout en médicos del Uruguay y condiciones laborales. **Anales de la Facultad de Medicina**, v. 12, n. 1, e202, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.25184/anfamed2025v12n1a3>. Acesso em: 15 dez. 2025.

8. VOZES SILENCIADAS: ESTUDO SOBRE A SOLIDÃO E SAÚDE MENTAL EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO QUÍMICA

Eixo temático: Educação em Saúde Mental

Eduarda Ramalho Gomes Barbosa

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Caratinga

Inácio Gabriel Silva Carlos

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Caratinga

Izabela Elvira Coelho De Nadai

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Caratinga

Kennedy Raylan Gonçalves

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Caratinga

Yáskara Lessa Lisbôa Ballard

Mestre em Farmacologia e Química Medicinal. Especialista em Clínica Médica pelo Centro Universitário de Caratinga

Introdução: O consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas configura-se como um relevante problema de saúde pública no Brasil, com repercussões na saúde mental e nas relações sociais. Durante o processo de reabilitação, fatores psicossociais podem interferir diretamente na adesão ao tratamento. Apesar da existência de políticas públicas voltadas ao cuidado desses indivíduos, ainda há lacunas na compreensão dos sentimentos de solidão, do estigma social e da fragilidade das redes de apoio vivenciados no contexto da reabilitação.

Objetivo: Investigar os impactos psicológicos e emocionais da solidão na saúde mental de indivíduos em tratamento em um centro de reabilitação química. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, investigativo e de abordagem qualitativa, realizado em um centro de reabilitação química. A pesquisa foi conduzida em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob parecer nº 7.108.906. Participaram do estudo 19 acolhidos em tratamento, além de profissionais da instituição. A coleta de dados ocorreu em dois momentos: inicialmente, realizou-se uma roda de conversa mediada por acadêmicos de medicina e orientada por psicóloga, abordando temas como sonhos, perspectivas de futuro e dificuldades de vida. Em seguida, aplicaram-se questionários objetivos associados à atividade “Mural dos Sonhos”, contendo perguntas reflexivas sobre identidade, equilíbrio emocional, objetivos pessoais e expectativas de vida. As respostas foram analisadas de forma interpretativa, buscando compreender as vivências emocionais e sociais dos participantes ao longo do processo de reabilitação. **Resultados e Discussão:** Os participantes reconheceram a sobriedade como essencial para a melhoria da qualidade de vida. Entretanto, sentimentos de solidão, ansiedade, sofrimento emocional e dificuldades nos relacionamentos foram apontados como obstáculos à manutenção da abstinência, sobretudo nas fases iniciais do tratamento. Observou-se que, ao longo da reabilitação, houve aumento da autoconsciência, maturidade emocional e percepção de preparo para uma vida sem o uso de substâncias. As atividades propostas favoreceram a escuta, a reflexão e o fortalecimento do vínculo terapêutico. **Conclusão:** A reabilitação química exige uma abordagem integral que considere os aspectos emocionais e psicossociais do indivíduo. A solidão e o estigma social dificultam o processo

de recuperação, enquanto o acolhimento institucional e práticas humanizadas contribuem para o fortalecimento emocional e a promoção da saúde mental.

Palavras-Chaves: dependência química; saúde mental; solidão.

Referências:

OLIVEIRA, M. *et al.* Humanização e prática clínica: conceitos e aplicações. **Saúde Humanizada**, v. 4, n. 2, p. 45–52, 2021.

PEREIRA, L.; SANTOS, D. Ambientes de cuidado e recuperação na dependência química. **Journal de Extensão em Saúde**, v. 5, n. 3, p. 101–109, 2023.

SILVA, J.; SOUZA, R. Saúde mental e inclusão social na reabilitação. **Revista de Saúde Mental**, v. 2, n. 1, p. 15–22, 2022.

9. SAÚDE MENTAL DA MULHER E VIOLÊNCIA DE GÊNERO: IMPASSES CLÍNICOS NA ADESÃO AO PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO

Eixo temático: Saúde Mental da Mulher

Maria Eduarda Cunha da Costa

Graduação em psicologia pela Universidade Veiga de Almeida

Introdução: A saúde mental da mulher atravessa importantes discussões de gênero e de sociedade. O processo de violência que assim refere-se por apresentar uma continuidade, detém da necessidade de acompanhamento psicoterapêutico que por vezes se atravessa pela vinculação. A partir do viés de uma sociedade marcada por estruturas machistas e misóginas, observa-se a persistência de tentativas de silenciamento e desvalorização do feminino, frequentemente relacionadas a construções sociais do masculino que lidam com dificuldades em reconhecer o gênero associado à criação e às suas potencialidades, interpretando-o de forma hierarquizada e subjugada. Percebe-se como a mulher vítima de violência passa por uma ilegitimação de seu lugar como vítima, que ultrapassa uma simples resistência no processo de análise, demonstrando dificuldades em introjetar e na desautorização da posição de vítima de uma violência. A construção sobre o feminino e a culpabilização da vítima como potencializador da estruturação machista. **Objetivo:** Apresentar as reflexões produzidas durante as práticas clínicas de estágio e evidenciar os atravessamentos clínicos e de vinculação terapêutica de mulheres no processo de análise, incluindo intervenções psicoterapêuticas e possíveis tentativas de reformulação de vínculo. **Metodologia:** Revisão bibliográfica através da base indexadora BVS Saúde e Scielo utilizando os descritores:saúde mental; violência contra a mulher; gênero e processo terapêutico, filtros: últimos 5 anos, textos completos e em português, bem como, análise qualitativa da experiência de estágio em Clínica da Violência, fomentando o debate ocorrido em supervisão clínica. **Resultados:** Melhor compreensão sobre interferências na adesão de mulheres vítimas de violência no processo psicoterapêutico. Aprimoramento no contato inicial e relação terapêutica através de novas estratégias de comunicação, bem como revisão teórica da clínica de estágio. **Considerações Finais:** Os atravessamentos clínicos e as resistências em análise são parte do processo terapêutico, compreendido por diferentes autores. No entanto, considerando a arqueologia da sociedade eurocentrada e capitalista sobre o feminino e a culpabilização da vítima, sendo um processo subjetivo e inconsciente, é necessário buscar arranjos alternativos por uma clínica que compreenda as marcas da violência e as enfrente, evitando o lugar de ilegitimidade da mulher e a reincidência dessa violência.

Palavras-Chaves: saúde mental; violência contra a mulher; gênero; processo terapêutico

Referências:

CASTRO, M. C. **A Noção de Trauma em Winnicott.** Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2010.

FREUD, Sigmund. **A dinâmica da transferência (1912).** In: FREUD, Sigmund. Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia – (“O caso Schreber”) – Artigos sobre técnica e outros trabalhos (1910–1913). Rio de Janeiro: Imago, 1996. (ESB, v.XII).

KLEIN, Melanie; SEGAL, Hanna. **Amor, Culpa e Reparação e outros trabalhos 1921-1945. Tradução de André Cardoso.** Rio de Janeiro: Imago, v. 1, 1996. 504 p. Tradução de: Love, guilt and reparation and other works.

10. SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL E NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA

Eixo temático: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Leticia Goulart Eggert

Graduanda de enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste

Mônica Cruz dos Santos

Graduanda de enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste

Rivorge Lima Silva

Enfermeiro pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste, especialista em Terapia intensiva

Introdução: A Síndrome de *Burnout* (SB) constitui um agravo relevante à saúde mental dos profissionais de enfermagem, caracterizado pela exaustão emocional decorrente da exposição contínua a elevadas demandas físicas e emocionais, sobrecarga laboral e condições organizacionais desfavoráveis. Esse adoecimento compromete o bem-estar físico do profissional, além de afetar a qualidade da assistência prestada ao paciente. Portanto, compreender os impactos do *Burnout* na saúde mental, na enfermagem e na assistência à saúde torna-se fundamental para subsidiar estratégias de prevenção e promoção de ambientes laborais mais saudáveis. **Objetivo:** Identificar os impactos da Síndrome de *Burnout* na saúde mental de profissionais de enfermagem e na qualidade da assistência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura com busca na Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Síndrome *Burnout*”, “ambiente de trabalho”, “enfermagem”. Foram incluídos artigos publicados entre 2021 e 2026, em português e inglês, de acesso gratuito e que estivessem alinhados ao tema proposto. Excluíram-se dissertações, monografias, artigos repetidos, trabalhos que não estavam alinhados ao tema proposto e artigos pagos. Ao final do estudo, foram selecionados 4 trabalhos que atenderam aos critérios estabelecidos para compor essa pesquisa, assegurando uma análise atualizada sobre o tema estudado. **Resultados e Discussão:** Entre os profissionais de enfermagem a SB está associada a múltiplos fatores ocupacionais, como a altas jornadas de trabalho, alta demanda emocional e déficit de recursos. Esses fatores representam importantes riscos para o adoecimento mental, causando exaustão emocional e redução da realização profissional. O ambiente de prática também tem grande impacto sobre o desenvolvimento da SB dos profissionais, onde a baixa satisfação profissional e condições inadequadas de trabalho estão relacionadas ao aumento do nível de esgotamento, onde a satisfação é um fator relevante nesse processo. Situações como workaholism também tem contribuído para prejuízos na qualidade da assistência, causando falhas no cuidado e comprometendo a segurança do paciente, isso reforça que o *Burnout* impacta todo o sistema de saúde. **Conclusão:** Podemos concluir que a Síndrome de *Burnout* é um importante problema de saúde mental entre os profissionais da enfermagem, resultado

de fatores organizacionais, comportamentais e ambientais relacionados ao trabalho. Os impactos da SB ultrapassam os impactos individuais, afetando negativamente na qualidade da assistência e segurança do paciente. Desta forma, é importante que as instituições tomem medidas para a melhora da saúde mental dos profissionais como valorização profissional e apoio psicológico.

Palavras-Chaves: Síndrome *Burnout*; ambiente de trabalho; enfermagem.

Referências:

BARBOSA, Nanielle Silva *et al.* **Fatores associados ao workaholism na saúde mental dos enfermeiros: revisão integrativa.** Revista Latino-Americana de Enfermagem , v. 32, p. e 4218, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.7046.4219>. Acesso em: 11 jan. 2026.

DOS SANTOS, Bruna Vasconcelos *et al.* **Estratégias de promoção à saúde mental no trabalho de enfermagem hospitalar: revisão integrativa.** Revista de Enfermagem da UFSM, v. 13, p. e36-e36, 2023. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1512572>. Acesso em: 11 jan. 2026.

FURLAN, Jussara Aparecida da Silva; GUIRARDELLO, Edinêis de Brito. **Practice environment and burnout in intensive care units: is job satisfaction a mediator in this relationship?** Revista Latino-Americana de Enfermagem (Online), v. 33, e4713, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.7659.4714>. Acesso em: 11 jan. 2026

LEITE, Miriam Zanatta *et al.* **Burnout na Enfermagem: Fatores de Risco, Impactos e Estratégias de Enfrentamento.** Nursing Edição Brasileira, v. 29, n. 320, p. 10461-10468, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.7046.4219>. Acesso em: 11 jan. 2026

11. A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Eixo temático: Políticas Públicas e Atenção Psicossocial

Ingrid Alex Hevelen da Silva

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, pós graduada em Gestão do SUAS pela faculdade Conexão e graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

Maria Eduarda de Mascena Queiroz Silva

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife - (UNIFAFIRE).

Mireya Enedina Marinho da Silva

Graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

INTRODUÇÃO: As ações de políticas públicas relacionadas à temática da saúde mental desempenham papel de extrema relevância no que diz respeito ao cuidado do sujeito em sofrimento e adoecimento psíquico. Diante dessa noção destaca-se o modelo de atenção psicossocial Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que promove o cuidado integral do sujeito em situação de sofrimento psíquico. Cumpre destacar que esse modelo preconiza para além de uma abordagem integral, mas também territorializada e de forma humanizada na qual destaca-se os seguintes aspectos multifatoriais como sociais, comunitários e familiares que perpassam na vida dos indivíduos. A junção de atenção psicossocial e políticas públicas amplia a promoção da saúde mental ao passo em que oferece aos seus usuários e usuárias acesso aos serviços, bem como garantia de seus direitos. **OBJETIVO:** Analisar as políticas públicas de saúde mental com enfoque na concepção da atenção psicossocial, bem como seu aporte no que diz respeito à promoção do cuidado integral em saúde mental. **METODOLOGIA:** A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa de caráter reflexivo procedente de publicações científicas de caráter descritivo a respeito de políticas públicas de saúde mental e a ordenação da atenção psicossocial no Brasil. Ressalta-se ainda que a elaboração do presente trabalho fora constituída tomando como referência os seguintes descritores: atenção psicossocial, políticas públicas de saúde mental, RAPS e Saúde mental. Foram utilizados artigos publicados entre 2010 e 2024, esse recorte se dá em detrimento da consolidação e expansão da Rede de Atenção Psicossocial. Destaca-se que ao final do levantamento, 03 artigos constituíram o corpus de análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise evidencia que a consolidação das políticas públicas corrobora para o ordenamento de uma rede de atenção psicossocial integrada, humanizada promovendo acolhimento no que diz respeito ao vínculo bem como na corresponsabilização entre profissionais, usuários e comunidade. Observa-se que esse modelo fortalece as estratégias de cuidado, indo além da medicalização e abrangendo práticas que sublimam a autonomia e a inclusão social. Todavia, é importante destacar que existem percalços atrelados a recursos, capacitação profissional como formação continuada da equipe, que podem ser elementos que gerem embate diretamente a efetividade do cuidado ofertado. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Capta-se que as políticas públicas exercem papel central no que diz respeito ao papel fundamental na consolidação da atenção psicossocial, ao propiciar o cuidado humanizado,

inclusivo e comprometido com vinculação da saúde mental e da cidadania. A solidificação desse modelo aperfeiçoa o acesso comedido aos serviços, o respeito às subjetividades a quem dela necessita, bem como a elaboração de técnicas abrangentes ao cuidado que perpassam a noção biomédica. Ademais, deduz-se que o fortalecimento das políticas públicas é de grande efervescência na garantia da cidadania, o enfrentamento das desigualdades sociais e a efetivação de um cuidado integral, territorializado e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde, bem-estar e inclusão social.

Palavras-chave: Atenção psicossocial; Políticas públicas; Rede de Atenção Psicossocial; Saúde mental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

DIMENSTEIN, Magda *et al.* Rede de Atenção Psicossocial: desafios na articulação dos serviços e práticas de cuidado em saúde mental. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, e280214, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/4bqCzHRdXg7NqsQWnLDy7cG/>. Acesso em: 5 jan. 2026.

LIMA, Adriano de; YASUI, Silvio. A Política Nacional de Saúde Mental no Brasil: avanços, limites e desafios. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. spe 7, p. 12–25, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/v8fM4xCkD9C3z8zMDtXcgQT/>. Acesso em: 5 jan. 2026.

MACEDO, João Paulo; ABREU, Mariana Marinho de; FONTENELE, Mayara Gomes; DIMENSTEIN, Magda. **The regionalization of mental health and new challenges of the Psychiatric Reform in Brazil**. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 155-170, 2017.

12. ENVELHECIMENTO, SAÚDE MENTAL E AUTONOMIA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DO BEM ESTAR NA TERCEIRA IDADE.

Eixo temático: Saúde mental da pessoa idosa

Mireya Enedina Marinho da Silva

Graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda

Maria Eduarda de Mascena Queiroz Silva

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife - UNIFAFIRE).

Ingrid Alex Hevelen da Silva

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇÃO: A terceira idade é marcada por inúmeras transformações no indivíduo. Contudo, é comum o estigma de que os idosos são pessoas que já viveram o suficiente e que agora precisam ficar em um sofá assistindo TV ou deitado a maioria do seu tempo, como se fossem incapazes de realizar algumas atividades. Sabemos que a velhice vem carregada de diversos fatores: mudanças físicas e biológicas, alterações cognitivas, busca por sentido e qualidade de vida, transformações sociais, etc, fatores que de alguma maneira pode vir a afetar o psicológico desses indivíduos, diante disso, o apoio familiar nesse momento é um dos pilares de extrema importância e quando não feito, pode trazer mais desgastes emocionais. Partindo desse pressuposto é de extrema relevância o cuidado com a saúde mental e o apoio familiar que tornam-se essenciais na qualidade de vida da pessoa idosa. Diante desse contexto, entender a fase do envelhecimento por meio de um processo dinâmico e colabora no entendimento do processo de desconstrução de preconceitos e estigmas ao passo em que valoriza a autonomia, a dignidade e o protagonismo da pessoa idosa. **OBJETIVO:** Promover uma reflexão acerca do cuidado com a saúde mental na fase da velhice enfatizando essa fase como momento que mais exige sensibilidade e escuta. **METODOLOGIA:** Para esse presente estudo foi realizado um levantamento bibliográfico qualitativo a partir de análises científicas a respeito da temática proposta. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A prevenção e o cuidado da saúde mental na fase da velhice exercem papel crucial no processo de envelhecimento. A partir desse pressuposto, podemos observar que as práticas de cuidado relacionados à atenção psicológica trazem contribuições ao que tange a melhoria nas relações interpessoais na qual favorece vínculos mais saudáveis que promovem maior dignidade da pessoa idosa com participação ativa reduzindo o isolamento social e sofrimento psíquico consequentemente. Dessa forma, entendemos que as intervenções psicológicas trazem contribuição para o bem estar do sujeito nessa fase da vida. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O presente estudo evidencia a relevância do cuidado com a saúde mental na velhice, fase essa onde o estímulo cerebral é um fator essencial, seja através de jogos, atividades físicas ou até mesmo novos hobbies. Possuir uma rede de apoio é outro fator muito importante nessa fase, pois uma das motivações que causam desgastes emocionais na população idosa é o sofrimento por

abandono da família, trazendo impactos como isolamento social, solidão, maior dependência, piora nas condições físicas, perda de identidade, etc. Com isso, destaca-se o quanto o cuidado mental na velhice é crucial, esse cuidado e prevenção trás consigo o fortalecimento do autoconhecimento, autoestima e melhora nas relações interpessoais, fazendo com que esse indivíduo tenha uma velhice mais saudável, conhecendo seus limites, necessidades e trazendo de volta sua autoconfiança.

Palavras-chave: Capacidade; Envelhecimento; Qualidade de vida.

REFERÊNCIAS:

BERGER, Kathleen Stassen. **Desenvolvimento da pessoa: do nascimento à terceira idade.** 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

CACHIONI, Meire; NERI, Anita Liberalesso (org.). **Educação e envelhecimento: desafios e possibilidades.** Campinas: Alínea, 2004.

DEBERT, Guita Grin. **A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

13. A IMPORTÂNCIA DO HOLDING NA CONSTRUÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO INDIVÍDUO

Eixo temático: Humanização e Cuidado Integral

Maria Eduarda de Mascena Queiroz Silva

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife - UNIFAFIRE)

Mireya Enedina Marinho da Silva

Graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

Ingrid Alex Hevelen da Silva

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, pós graduada em Gestão do SUAS pela Faculdade Conexão e graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

INTRODUÇÃO: O *holding* é um conceito proposto por Donald Winnicott que dá significado ao cuidado afetivo e acolhedor na relação com o outro, tendo sua origem nas primeiras experiências de vida, a partir do vínculo primário estabelecido entre o bebê e seus cuidadores. Essa experiência inicial de sustentação física e emocional exerce influência direta no desenvolvimento psíquico do indivíduo, estendendo-se às relações futuras com cuidadores significativos, como familiares, professores e outras figuras de referência. A articulação entre cuidados físicos e sustentação emocional favorece a promoção da saúde mental, uma vez que o cuidado integral possibilita maior segurança emocional e organização psíquica. No entanto, observa-se que, em diversos contextos, os cuidados físicos tendem a ser priorizados, enquanto o cuidado emocional e a escuta sensível são frequentemente secundarizados. A ausência do cuidador afetivo, da presença contínua e do acolhimento pode aumentar a propensão ao adoecimento psíquico. Diante desse cenário, torna-se necessária a ampliação das discussões acerca do *holding* enquanto elemento fundamental na constituição subjetiva e na prevenção do sofrimento mental. **OBJETIVO:** Discutir a importância do cuidado integral, compreendido como a sustentação física e psíquica, na construção da vida do indivíduo, considerando o *holding*, como elemento de extrema relevância para o desenvolvimento emocional saudável, a promoção da autonomia e a prevenção do adoecimento psíquico. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa de cunho narrativo realizado por meio de levantamento bibliográfico em bases acadêmicas, com destaque para o livro “*Bebês e suas mães*” de Donald Winnicott, que embasa o conceito de *holding* além de artigos científicos disponíveis na plataforma Scielo relacionadas ao conceito de cuidado integral e saúde mental, selecionadas conforme sua contribuição para a compreensão do tema. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados evidenciam que indivíduos que vivenciam experiências consistentes de sustentação emocional apresentam maior capacidade de elaboração psíquica, resiliência emocional e melhor qualidade nas relações interpessoais. Embora a satisfação das necessidades biológicas seja indispensável, ela não se mostra suficiente quando dissociada do cuidado afetivo. A construção de um ambiente suficientemente bom, consiste em um lugar marcado por oferecer segurança emocional para a expressão da verdadeira identidade da criança, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de simbolização, da autonomia e de decisões mais elaboradas emocionalmente. O segurar físico e emocional oferecido pelo cuidador constitui a base para uma condição psicológica

saudável, demonstrando que a presença integral e a disponibilidade afetiva são essenciais para suprir as demandas do sujeito. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a construção do *holding* ao longo da vida revela-se um fator essencial para a promoção da saúde mental, uma vez que o amparo afetivo e as diversas formas de sustentação são tão importantes quanto o cuidado fisiológico. Esse cuidado favorece a segurança emocional, a construção saudável da identidade e o desenvolvimento da autonomia, além de contribuir para a prevenção do adoecimento psíquico. Destaca-se, assim, a importância de ambientes familiares e sociais suficientemente bons, caracterizados por previsibilidade, acolhimento e atenção às necessidades emocionais, promovendo o desenvolvimento integrado da subjetividade.

Palavras-chave: Afetividade; Emocional; Sustentação; Cuidado Integral.

REFERÊNCIAS:

MEDEIROS, Clarissa; AIELLO-VAISBERG, Tânia Maria José. Reflexões sobre holding e sustentação como gestos psicoterapêuticos. **Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 49–62, dez. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pc/a/wLtHmFGfDBWy4vR5Mwdt9Nb/>. Acesso em: 3 jan. 2026.

WINNICOTT, Donald W. **Bebês e suas mães**. Tradução de Breno Longhi. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

WINNICOTT, Donald W. **O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional**. Porto Alegre: Artmed, 1983.

14. EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL COMO DISPOSITIVO DE PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO

Eixo temático: Educação em Saúde mental

Ingrid Alex Hevelen da Silva

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em Gestão do SUAS e graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

Mireya Enedina Marinho da Silva

Graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

Maria Eduarda de Mascena Queiroz Silva

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife - UNIFAFIRE).

Andrezza Oliveira dos Santos

Graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

INTRODUÇÃO: A educação em saúde mental representa um elemento indispensável no tocante da promoção do equilíbrio psicológico. O acesso a informações qualificadas, ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e às práticas educativas em saúde mental corroboram para a redução do estigma associado à temática da saúde mental, promovendo uma abordagem ampliada e integrada do cuidado. No contexto contemporâneo permeado por vulnerabilidades, pressões sociais e múltiplos papéis impostos pela sociedade na qual indivíduo precisa desempenhar, torna-se fundamental promover ações que disseminem conhecimentos sobre os processos de saúde e de adoecimento mental. A identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico potencializa a construção de redes de suporte bem como, favorece o fortalecimento de vínculos em diferentes espaços sociais, como o ambiente familiar e escolar, contribuindo então para práticas de cuidado mais efetivas e articuladas. **OBJETIVO:** Discutir a importância da educação em saúde mental como estratégia de promoção do bem-estar psicológico, prevenção do sofrimento psíquico e fortalecimento do cuidado integral em diferentes contextos sociais. **METODOLOGIA:** Trata-se de um levantamento bibliográfico, de abordagem qualitativa descritiva, realizado por meio da análise de artigos científicos disponíveis em bases acadêmicas, selecionados com base na contribuição para a temática proposta. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos analisados evidenciam que ações de educação em saúde mental promovem impactos positivos na qualidade de vida dos indivíduos, ao passo em que favorecerem o desenvolvimento de competências emocionais, o autoconhecimento e a ampliação do acesso à informação. Observa-se que práticas educativas contribuem para a desconstrução estigmas atrelados ao adoecimento mental, além de estimular atitudes de cuidado consigo e com o outro. A educação em saúde mental também se mostra eficaz na promoção de ambientes mais acolhedores e na construção de relações interpessoais mais saudáveis, uma vez que incentiva o diálogo, a escuta qualificada e a empatia. Ademais, tais ações fortalecem a corresponsabilização dos sujeitos no cuidado em saúde, ampliando a compreensão de que a saúde mental é um processo contínuo e influenciado por fatores individuais, sociais e culturais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Observamos que a educação em saúde mental desempenha papel essencial na promoção da saúde psicológica e na prevenção do sofrimento psíquico, ao favorecer a construção de saberes, atitudes e práticas voltadas ao cuidado integral. Investir em estratégias educativas permite fortalecer a autonomia dos indivíduos,

reduzir estigmas e ampliar o acesso a informações que favorecem escolhas mais saudáveis. Dessa forma, a educação em saúde mental deve ser compreendida como um recurso indispensável nos diferentes contextos sociais, contribuindo para a formação de sujeitos mais conscientes, resilientes e comprometidos com o cuidado de si e do coletivo.

Palavras-chave: Educação em saúde; Saúde mental; Promoção da saúde.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Política Nacional de Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

DIMENSTEIN, M. A atenção à saúde mental no Brasil: desafios e perspectivas para a atenção básica. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. 1, p. 121-130, 2009.

FIGUEIREDO, M. D.; CAMPOS, G. W. S. Educação em saúde: reflexões a partir da prática na atenção primária. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, v. 18, supl. 2, p. 1255-1268, 2014.

15. A HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE COMO PILAR PARA A PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL

Eixo temático: Humanização e cuidado integral

Ingrid Alex Hevelen da Silva

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em Gestão do SUAS e graduanda em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas Esuda.

INTRODUÇÃO: A humanização na saúde configura-se como pilar central no que diz respeito ao cuidado e fortalecer relações mais éticas, sensíveis e integradoras entre profissionais e usuários. O processo saúde-doença é multidimensional, atravessando fatores biológicos, emocionais, sociais e culturais. Assim, compreender a pessoa para além do sintoma implica adotar práticas que sublimem escuta ativa, acolhimento, comunicação clara e construção conjunta de decisões terapêuticas. Em um cenário marcado por demandas complexas e múltiplas vulnerabilidades, é essencial analisar como ações de humanização acarretam ambientes de cuidado mais seguros, acolhedores e efetivos. **OBJETIVOS:** Refletir acerca da relevância da humanização no processo da promoção do cuidado integral em saúde. Baseando-se através da identificação de práticas humanizadas e impactos na qualidade do cuidado. **METODOLOGIA:** O estudo segue uma abordagem qualitativa descritiva de cunho narrativo, baseada em revisão narrativa de literatura e análise de documentos institucionais sobre humanização e cuidado integral. Foram selecionados artigos, diretrizes e publicações científicas disponibilizadas em bases nacionais, levando em consideração trabalhos que abordassem práticas de acolhimento, relação profissional-usuário, interdisciplinaridade e políticas públicas. A análise ocorreu por categorização temática e síntese dos principais achados, possibilitando a compreensão de como os princípios da humanização têm sido incorporados em diferentes níveis de atenção.: **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise aponta que práticas de humanização, como escuta qualificada, acolhimento e comunicação sensível, contribuem para maior vínculo entre profissionais e usuários, ampliando a confiança e a adesão ao tratamento. Observou-se que ambientes humanizados reduzem sintomas de ansiedade e medo, contribuindo para o cuidado integral. Estudos destacam que a interdisciplinaridade e a corresponsabilização fortalecem a compreensão global do sujeito, evitando intervenções fragmentadas. Entretanto, persistem desafios, como a sobrecarga de trabalho, fragilidades estruturais e a dificuldade de consolidar uma cultura institucional centrada no usuário. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A humanização, articulada ao cuidado integral, reafirma a necessidade de compreender o sujeito em sua totalidade, reconhecendo sua história, autonomia e singularidade. Investir em práticas humanizadas é essencial para qualificar o cuidado e fortalecer redes de apoio que sustentem intervenções mais éticas e efetivas. Sendo, portanto, elemento de estratégia indispensável para serviços de saúde comprometidos com dignidade, equidade e cuidado integral.

Palavras-Chave: Humanização em Saúde; Cuidado Integral; Vínculo Profissional-Usuário.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. **Ministério da Saúde.** HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

DESLANDES, Suely Ferreira. Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, supl. 1, p. 1425–1434, 2010.

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Cuidado: trabalho e interação nas práticas de saúde. Rio de Janeiro: Cepesc/UERJ, 2021.

16. BINGO DOS SENTIMENTOS: ESTRATÉGIA DE APOIO EMOCIONAL NO AMBIENTE HOSPITALAR

Eixo temático: Humanização e Cuidado Integral

Andriéli dos Santos Massena

Graduada em Psicologia pela Universidade Feevale

Pós Graduada em Psicologia Hospitalar e saúde pela Faculdade Líbano

Greice Queli Prediger

Graduada em Psicologia pela Faculdade Integrada de Taquara - FACCAT

Pós graduada em psicologia Hospitalar pela Descomplica Tecnologia e Educação S.A.

Especialista em Psicologia Hospitalar

Andrieli Albani

Graduanda em Psicologia pela Universidade Feevale

RESUMO

INTRODUÇÃO: Este estudo apresenta o relato de experiência de uma intervenção psicoeducativa e lúdica denominada Bingo dos Sentimentos, desenvolvida em um hospital geral 100% SUS da região do Vale dos Sinos/RS, entre junho e dezembro de 2024, com o objetivo de promover acolhimento, expressão emocional e apoio psicológico a pacientes hospitalizados e seus familiares, contribuindo para a humanização do cuidado hospitalar.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo e observacional, realizado por meio de dez encontros quinzenais, com duração média de 90 minutos, conduzidos por acadêmicas de Psicologia sob supervisão profissional, utilizando cartelas de bingo com emoções representadas por emojis, nas quais, a cada sorteio, os participantes eram convidados a compartilhar vivências relacionadas ao sentimento indicado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados evidenciaram aumento da interação entre pacientes e familiares, fortalecimento da rede de apoio social, redução da ansiedade e maior abertura para a expressão emocional durante o período de internação, sendo que a metodologia lúdica favoreceu o engajamento dos participantes e a criação de um ambiente mais acolhedor, alinhado às diretrizes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o Bingo dos Sentimentos configura-se como uma estratégia viável, eficaz e replicável no contexto da Psicologia Hospitalar, integrando psicoeducação, intervenção grupal e humanização do cuidado, com impactos positivos no bem-estar emocional dos envolvidos.

Palavras-Chaves: humanização; hospitalização; psicologia hospitalar; psicoeducação.

INTRODUÇÃO

A hospitalização configura-se como uma experiência potencialmente estressora, marcada por rupturas na rotina, perda de autonomia e exposição a procedimentos invasivos, podendo gerar impactos significativos no bem-estar emocional de pacientes e familiares. O ambiente hospitalar, frequentemente associado à dor, à incerteza e ao medo, favorece o

surgimento de sentimentos como ansiedade, tristeza e angústia, o que evidencia a necessidade de estratégias que transcendam o cuidado estritamente biomédico e contemplem as dimensões emocionais e psicossociais do adoecimento (Simonetti, 2013; Jugend e Jurkiewicz, 2012).

Nesse contexto, a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) propõe a valorização dos sujeitos envolvidos no processo de cuidado, incentivando práticas que promovam acolhimento, escuta qualificada e protagonismo dos usuários (Brasil, 2010). A Psicologia Hospitalar desempenha papel fundamental nesse cenário ao desenvolver intervenções que favoreçam a adaptação à hospitalização e a expressão emocional, destacando-se as atividades grupais e as metodologias lúdicas como recursos facilitadores do cuidado humanizado (Vinhando *et al.*, 2022; Paixão *et al.*, 2016).

Diante disso, o problema que orienta este estudo refere-se à necessidade de estratégias acessíveis e eficazes que promovam apoio emocional e humanização no ambiente hospitalar. O objetivo deste trabalho é relatar e analisar a experiência do Bingo dos Sentimentos como uma intervenção psicoeducativa e lúdica voltada à expressão emocional de pacientes hospitalizados e seus familiares. Busca-se compreender de que forma essa estratégia contribui para o acolhimento, a interação social e a redução do sofrimento emocional durante a internação.

O estudo delimita-se à descrição e análise dessa intervenção no contexto da Psicologia Hospitalar, não se propondo mensurações quantitativas de eficácia clínica. Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido por meio de encontros grupais conduzidos por acadêmicas de Psicologia sob supervisão profissional, cujos procedimentos metodológicos serão detalhados na seção seguinte.

METODOLOGIA

A pesquisa em questão trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, de cunho qualitativo observacional, descreve a implementação de uma intervenção psicoeducativa e lúdica voltada à promoção da expressão emocional e acolhimento de pacientes hospitalizados. A atividade foi realizada em um hospital geral 100% SUS, localizado na região do Vale dos Sinos/RS, entre junho e dezembro de 2024, e destinada a pacientes adultos internados que, segundo avaliação da equipe médica, enfermagem e fisioterapia, apresentavam condições clínicas estáveis e aptidão para se deslocar até o espaço do grupo.

Familiares presentes puderam participar da atividade, fortalecendo a rede de apoio social. Não houve coleta de dados pessoais identificáveis, garantindo a confidencialidade e privacidade dos participantes. Conforme estabelecido no Ofício Circular nº 12/2023 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), o estudo se enquadra como prática observacional retrospectiva, estando dispensado da submissão prévia ao Comitê de Ética em Pesquisa. As diretrizes das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466/12 e nº 510/16 foram respeitadas, garantindo os princípios de ética e proteção dos envolvidos, não sendo necessário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O projeto foi idealizado e conduzido por duas acadêmicas de Psicologia em estágio supervisionado, com orientação da psicóloga do hospital, sendo realizados dez encontros quinzenais, com duração média de 90 minutos cada. Antes de cada sessão, a equipe preparava o espaço, o material do bingo (cartelas personalizadas com emoções representadas por emojis) e os brindes para os participantes. Cada paciente e familiar recebia uma cartela com oito emoções diferentes e um “coringa” no centro. A cada sorteio, os participantes marcavam o sentimento correspondente e eram convidados a compartilhar experiências e reflexões relacionadas à emoção sorteada, promovendo diálogo, escuta ativa e troca de vivências.

A intervenção utilizou a psicoeducação como metodologia central, entendida como um processo de capacitação dos indivíduos para compreender e manejar suas emoções. Essa abordagem foi aplicada de forma lúdica e participativa, promovendo reflexão e aprendizado sobre sentimentos comuns ao processo de hospitalização.

Além disso, incorporou princípios de intervenção grupal e atividades lúdicas reconhecidas na literatura como estratégias eficazes para reduzir ansiedade, fortalecer vínculos sociais e promover a humanização do cuidado hospitalar (Vinhando *et al.*, 2022; Galdino *et al.*, 2021; Giaxa, 2019; Lemes & Neto, 2017; Simonetti, 2013; Giuliano *et al.*, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A hospitalização constitui uma experiência desafiadora para os indivíduos, frequentemente marcada por rupturas na rotina, perda de autonomia, isolamento social e exposição a incertezas clínicas (Simonetti, 2013; Jugend e Jurkiewicz, 2012). Tais condições podem provocar oscilações de humor, variando de ansiedade, tristeza e frustração até momentos de apatia ou desânimo, comprometendo o bem-estar emocional do paciente e

influenciando a percepção da própria hospitalização. O impacto emocional não se restringe apenas aos pacientes, mas também atinge familiares e cuidadores, reforçando a necessidade de estratégias que promovam acolhimento e suporte psicológico de forma integrada (Carvalho *et al.*, 2022).

Nesse cenário, o Bingo dos Sentimentos surgiu como uma intervenção psicoeducativa e lúdica voltada à promoção da expressão emocional, acolhimento e fortalecimento de vínculos. A atividade, conduzida por estagiárias de Psicologia sob supervisão profissional da psicóloga do hospital, consistiu na utilização de cartelas com emoções representadas por emojis em que os pacientes eram convidados a refletir e compartilhar suas experiências a cada sorteio. Conforme Vinhedo *et al.*, (2022), práticas lúdicas em contextos hospitalares contribuem para a redução do estresse, promovem socialização, sensação de pertencimento e ressignificação do ambiente hospitalar, tornando-o menos hostil.

No início das sessões, observou-se que alguns pacientes apresentavam resistência em se expressar, refletindo tanto a vulnerabilidade emocional associada à hospitalização quanto o receio de exposição diante do grupo. Contudo, à medida que a dinâmica se consolidava, os participantes demonstraram maior engajamento e abertura para compartilhar vivências e sentimentos. Esse processo evidencia que intervenções grupais mediadas por profissionais qualificados e estruturadas de forma lúdica podem facilitar a expressão emocional e fortalecer a confiança entre os participantes (Galdino *et al.*, 2021; Lemes & Neto, 2017).

A inclusão de familiares na atividade contribuiu significativamente para a ampliação da rede de apoio social, permitindo diálogos sobre a experiência hospitalar, troca de emoções e fortalecimento de vínculos interpessoais. O que se assemelha com o estudo realizado por Giuliano *et al.*; (2009) sobre um projeto lúdico desenvolvido em ambiente hospitalar, destacando-o como uma estratégia de Psicologia para amenizar os impactos da hospitalização. O estudo ressalta a importância de modalidades de atendimento que vão além do formato individual, utilizando intervenções grupais como recurso terapêutico. Outro ponto do estudo é que os familiares foram incluídos na dinâmica. A hospitalização impacta não apenas o paciente, mas também sua rede de apoio, e intervenções que envolvem a família podem fortalecer os laços e favorecer um enfrentamento conjunto da doença. Essa integração reforça o caráter humanizado da intervenção, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS (Carvalho *et al.*, 2022; Brasil, 2010).

O Bingo dos Sentimentos também se destaca como instrumento de psicoeducação, permitindo aos participantes refletir sobre os sentimentos evocados, identificar reações

emocionais e desenvolver estratégias de enfrentamento adaptativas. A psicoeducação, aplicada de forma lúdica e participativa, promove não apenas a expressão emocional, mas também o protagonismo e a autonomia dos pacientes, que passam a se perceber como sujeitos ativos em seu processo de hospitalização (Galdino *et al.*, 2021; Simonetti, 2013). Ao estimular o diálogo, a reflexão e a troca de experiências, a atividade contribui para a humanização do cuidado, reduzindo a impessoalidade do ambiente hospitalar e fortalecendo a percepção de acolhimento. Além disso, essa abordagem favorecia a conscientização sobre os sentimentos que podem surgir durante o processo de hospitalização, incentivando reflexões sobre os desafios enfrentados na internação.

Vinhedo *et al.*, (2022) realizaram uma pesquisa qualitativa com pacientes oncológicos que participaram de iniciativas de humanização por meio de grupos lúdicos. Os resultados evidenciaram que essas atividades proporcionaram motivação para a continuidade do tratamento, alívio da dor, sensação de bem-estar e uma ressignificação do ambiente hospitalar, tornando-o menos hostil. Os participantes destacaram a importância dessas intervenções e sugeriram sua ampliação.

No Bingo dos Sentimentos, observamos um impacto semelhante, pois proporcionou momentos de descontração, interação e aprendizado coletivo, demonstrando que metodologias participativas e lúdicas podem ser poderosas ferramentas de intervenção em Psicologia Hospitalar. A experiência evidencia a importância de práticas que transcendam o cuidado estritamente clínico, promovendo bem-estar integral, fortalecimento de vínculos e humanização do ambiente hospitalar. Conforme Vinhedo *et al.*, (2022), Giaxa (2019) e Giuliano *et al.*, (2009), tais atividades contribuem para a construção de um espaço de escuta, acolhimento e ressignificação da experiência hospitalar, beneficiando tanto pacientes quanto familiares.

Portanto, o Bingo dos Sentimentos se configura como uma ferramenta eficaz e replicável, capaz de integrar psicoeducação, intervenção lúdica e abordagem grupal, promovendo a expressão emocional, a autonomia e o protagonismo dos pacientes, ao mesmo tempo em que fortalece a humanização do cuidado hospitalar e a participação familiar. Essa experiência reforça a relevância de iniciativas que considerem dimensões afetivas, sociais e educativas, evidenciando a necessidade de novas pesquisas e intervenções que consolidem a prática lúdica e psicoeducativa no contexto hospitalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo relatar e analisar a experiência do Bingo dos Sentimentos como intervenção psicoeducativa e lúdica no contexto hospitalar. Os resultados demonstraram que a atividade favoreceu a expressão emocional, o acolhimento e a interação entre pacientes e familiares, contribuindo para a humanização do cuidado durante a hospitalização.

Observou-se que a utilização de metodologias lúdicas associadas à psicoeducação promoveu redução da tensão emocional e fortalecimento da rede de apoio social, além de estimular o protagonismo dos participantes frente à experiência de internação. A intervenção mostrou-se viável, de baixo custo e passível de adaptação a diferentes contextos hospitalares.

Conclui-se que o Bingo dos Sentimentos constitui uma estratégia complementar relevante no âmbito da Psicologia Hospitalar, reforçando a importância de práticas que integrem cuidado emocional, escuta qualificada e humanização nos serviços de saúde.

REFERÊNCIAS

CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP). **Ofício Circular nº 12/2023**, de 27 de julho de 2023. Brasília, 2023.

FERREIRA, J. D. de O.; CAMPOS, T. N. C.; DIAS, D. E. M.; SILVA, I. L. da; DANTAS, T. H. de M.; DANTAS, D. de S. Estratégias de humanização da assistência no ambiente hospitalar: revisão integrativa. **Revista Ciência Plural**, Natal, v. 7, n. 1, p. 147–163, 2021. DOI: <https://doi.org/10.21680/2446-7286.2021v7n1ID23011>.

GIAXA, A. C. M.; TAVARES, E. N.; OLIVEIRA, T. P.; EYING, J.; BURDA, T. A. M. A utilização do jogo como recurso terapêutico no processo de hospitalização da criança. **Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar**, v. 22, n. 1, p. 280–305, 2019. DOI: <https://doi.org/10.57167/Rev-SBPH.22.192>.

GIULIANO, R. C.; SILVA, L. M. dos S.; OROZIMBO, N. M. Reflexões sobre o “brincar” no trabalho terapêutico com pacientes oncológicos adultos. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 29, n. 4, p. 868–879, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932009000400016>.

JUGEND, M.; JURKIEWICZ, R. A assistência psicológica através da escuta clínica durante a internação. **Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar**, v. 15, n. 1, p. 3–21, 2012. DOI: <https://doi.org/10.57167/Rev-SBPH.15.368>.

LEMES, C. B.; ONDERE NETO, J. Aplicações da psicoeducação no contexto da saúde. **Temas em Psicologia**, Ribeirão Preto, v. 25, n. 1, p. 17–28, 2017. DOI: <https://doi.org/10.9788/TP2017.1-02>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. **HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS**. 4. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf. Acesso em: 23 de dezembro de 2025.

SIMONETTI, A. Manual de psicologia hospitalar: o mapa da doença. São Paulo: **Casa do Psicólogo**, 2013.

VINHANDO, N.; HIGA, E. de F. R.; LEMES, M. A.; OTANI, M. A. P. Grupos lúdicos: contribuições no tratamento oncológico de adultos. **Saúde em Redes**, v. 8, n. 1, p. 51–68, 2022. DOI: <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2022v8n1p51-68>.

PAIXÃO, A. B.; DAMASCENO, T. A. S.; SILVA, J. C. Importância das atividades lúdicas na terapia oncológica infantil. **CuidArte, Enfermagem**, v. 10, n. 2, p. 209–216, 2016. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30353>. Acesso em: 23 de dezembro de 2025.

GALDINO, M.; SILVA, M. C. V.; LOPES, G. A. T.; SOUZA, G. L.; SILVA, M. V.; ANDRADE, L. A. S. Intervenções psicoeducativas no contexto da saúde: uma revisão narrativa. **Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais - UNIT - SERGIPE**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 21, 2022. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernohumanas/article/view/10328>. Acesso em: 23 dez. 2025.

CARVALHO, M. de M.; SOARES, A. C. P.; SOUSA, C. P. de; ARAÚJO, F. G. A. de; AMORIM, J. S.; COELHO, D. E. M.; VIEIRA, R. B. F.; SOUSA, U. B. da S.; CARIBÉ, V. J. A.; MAGALHÃES, G. S. Suffering and depersonalization in hospitals: the challenges of the hospital psychologist. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 17, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i17.39217>.

17. A COMPULSÃO PELO CONSUMO E SUA LIGAÇÃO COM O CAPITALISMO

Eixo temático: Transtornos Mentais e Intervenções Terapêuticas

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE).

Kaio Fernandes da Rocha Solano

Graduando em Direito pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

RESUMO

Atualmente, a sociedade brasileira vive a era do consumismo, período baseado em posses e no consumo exagerado como forma de poder. Quanto mais o indivíduo possui ou compra, mais demonstra sua capacidade financeira. Além da característica mencionada anteriormente, a sociedade atual também vive a “era da tela”, na qual o consumismo é estimulado pelas diversas plataformas de redes sociais, de *streaming* e *e-commerces*. Isso leva os indivíduos a consumirem exageradamente e a comprarem objetos e produtos de que nem precisam, resultando em transtornos mentais decorrentes de tal prática. Este estudo tem como objetivo analisar conceitos da Economia e da Psicologia que expliquem a ligação direta que a compulsão pelo consumo possui com o capitalismo moderno. A metodologia deste estudo é de caráter bibliográfico e qualitativo, buscando compreender os problemas associados ao consumo exagerado. A escolha do tema justifica-se por sua importância social, econômica e de saúde.

Palavras-Chaves: Consumo; Capitalismo; Oniomania.

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a sociedade brasileira está inserida no sistema econômico capitalista. De acordo com Boarati (2006), “no capitalismo, a produção de mercadorias é orientada para o mercado” (Boarati, 2006, p. 18). A partir da análise dessa citação, compreende-se que a produção de bens e produtos é direcionada pelas demandas do mercado, o qual, com o passar do tempo, passa a estimular um consumo desenfreado. Desse modo, consolida-se o pressuposto capitalista do consumo exagerado, que, nos dias atuais, é intensamente influenciado pela denominada “era da tela”.

Bauman (2011), apud Amorin e Souza (2024), discute que o “consumo está presente na vida cotidiana de cada indivíduo e, para além das compras realizadas para atender às necessidades básicas, observa-se o consumismo de bens materiais supérfluos, por meio dos

quais se busca demonstrar a imagem que se deseja projetar” (Bauman, 2011 apud Amorin; Souza, 2024, p. 2).

De acordo com diversos estudiosos, a chamada “era da tela” apresenta inúmeros malefícios para a sociedade, especialmente para as crianças, que são inseridas nessa realidade desde os primeiros momentos de vida. Maragni (2022), em seu estudo, reconhece “a tecnologia como um fator central na sociedade atual, percebendo-se seu uso cada vez mais recorrente e dominante em nosso cotidiano” (Maragni, 2022, p. 5). Ao analisar a rotina dos indivíduos, observa-se que o uso das telas é prolongado, estendendo-se desde o momento do despertar até o horário de dormir, abrangendo atividades como assistir a séries, ler jornais, acessar redes sociais, desempenhar funções laborais, gerenciar agendas e até mesmo utilizar meios de locomoção. Dessa forma, compreende-se que a tecnologia está presente em praticamente todas as dimensões do cotidiano contemporâneo.

A inclusão da tecnologia possui pontos negativos e positivos, o ponto positivo é a facilidade e a economia de tempo que a tecnologia trouxe para a vida dos seres humanos. Porém, também existem os seus pontos negativos, a dependência e o consumo desenfreado desencadeado pelo sistema capitalista, que teve intensificação com a “era da tela”, objeto de estudo desta pesquisa, interligada diretamente com a convulsão pelo consumo.

De acordo com Tavares *et al.* (2008):

O ato de comprar desenvolveu-se na antiga Grécia, onde a emergência do dinheiro alterou os valores culturais e morais. O poder era determinado não pelo nome de família, mas pelo comércio, que aumentou muito pela adoção dos sistemas monetários. O ato de realizar uma compra continuou a distrair e a extasiar as pessoas nos milênios subsequentes e tem despertado preocupações de que possa levar a um transtorno clínico (Tavares *et al.*, 2008, p.17).

Tavares *et al.* (2008) apud Filomensky (2011) discute o conceito atual do transtorno:

Oniomania ou Compra compulsiva (CC) (do grego: *oné* – comprar, *mania* – loucura), é caracterizada por excesso de preocupações e desejo excessivos relacionados com a aquisição de objetos e por um comportamento caracterizados pela incapacidade de controlar suas

compras e gastos financeiros. Na literatura de língua inglesa aparece sob diferentes nomes, tais como: *compulsive buying*, *impulsive buying*, *pathological buying*, *disordered buying behaviour* (Tavares *et al.*, 2008 apud Filomensky, 2011, p.8).

Diante disso, observa-se que o capitalismo contemporâneo encontrou nas ferramentas digitais um terreno fértil para a expansão do consumo. Contudo, essa facilidade de acesso, aliada a estratégias de marketing agressivas, ultrapassa o limite da necessidade material, atingindo a saúde psíquica do indivíduo. A 'convulsão pelo consumo' deixa de ser um fenômeno estritamente econômico para se tornar uma patologia social, onde a oniomania surge como um reflexo de uma sociedade que busca preencher vazios existenciais por meio de mercadorias.

Nesse contexto, emerge o seguinte questionamento: de que maneira as plataformas digitais da 'era da tela' potencializam os sintomas da oniomania e como o sistema capitalista se beneficia desse descontrole emocional para a manutenção de sua lógica de lucro? Especificamente, busca-se identificar os mecanismos psicológicos da oniomania e o papel das plataformas digitais como catalisadoras desse processo. A relevância do tema justifica-se pela necessidade de debater o impacto do consumo desenfreado na saúde pública e na economia doméstica das famílias brasileiras. O estudo limita-se à análise bibliográfica de conceitos da Psicologia e Economia, estruturando-se na apresentação das bases teóricas do capitalismo de consumo e na discussão das consequências mentais decorrentes da exposição prolongada às estratégias do *marketing* digital.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa e caráter bibliográfico. Para a fundamentação teórica, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de buscas em bases de dados e plataformas digitais, como o *Google Acadêmico* e repositórios de periódicos científicos. A seleção do material foi norteada pelos descritores e palavras-chave: "oniomania", "compras compulsivas", "compras desenfreadas", "prazer de comprar" e "psicologia do consumo".

O objetivo dessa busca foi localizar estudos, artigos acadêmicos e levantamentos estatísticos que descrevessem como esse transtorno implica na economia e na saúde mental, buscando especificamente dados que trouxessem números para contextualizar o fenômeno no

mundo real. O critério de inclusão abrangeu publicações que estabelecessem a correlação entre a economia capitalista e os impactos do consumo.

A análise dos dados foi feita de forma descritiva, buscando integrar os conceitos econômicos de mercado com as definições clínicas do Transtorno do Comprar Compulsivo (TCC), com o intuito de explicar como a "era da tela" intensifica tais comportamentos na sociedade brasileira contemporânea.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os achados deste estudo demonstram que a "convulsão pelo consumo" é uma patologia com dimensões globais e locais severas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), citados pelos portais Metrôpoles (2021) e G1 (2023), a oniomania afeta aproximadamente 8% da população mundial, sendo classificada pela ciência como uma perturbação psiquiátrica crônica. A "era da tela", citada anteriormente como um fator central por Maragni (2022), materializa-se nos resultados através da prevalência da oniomania em mulheres jovens (80% a 94% dos casos).

Isso demonstra que o "uso recorrente e dominante" da tecnologia serve como o trilho por onde corre o *marketing* agressivo, transformando a facilidade de acesso digital em um gatilho para o baixo controle de impulsos mencionado por Amorim e Souza (2024). Esse dado é relevante para a análise do capitalismo moderno, uma vez que o *marketing* e os algoritmos das redes sociais direcionam grande parte de seus estímulos visuais justamente para o público jovem e feminino, consolidando a "era da tela" como um gatilho para o transtorno. Quando Boarati (2006) afirma que a produção é orientada para o mercado, os dados da OMS (2022) dão a dimensão humana desse impacto: 8% da população mundial não apenas consome, mas padece de uma patologia crônica derivada dessa orientação produtiva.

Ao analisar o impacto individual, o relato da jornalista Flávia Vargas (2021), publicado pela Agência Brasil, ilustra o ciclo vicioso do transtorno: o acúmulo de produtos supérfluos e ainda sem uso, seguido por uma sensação de prazer imediato que desaparece rapidamente. Psiquiatricamente, a oniomania é entendida como uma falha no controle de impulsos que exige tratamento multidisciplinar, envolvendo o uso de fármacos (ansiolíticos e antidepressivos), psicoterapia e, em muitos casos, consultoria com especialistas em finanças pessoais para conter o descontrole econômico (Metrôpoles, 2021). No âmbito do orçamento familiar, o consumo compulsivo transcende o campo do desejo e converte-se em estresse financeiro e problemas clínicos graves. Conforme destacado pelo portal G1 (2023), o sinal de

alerta ocorre quando o hábito de comprar leva ao endividamento sistemático, funcionando como porta de entrada para a ansiedade e a depressão.

A conexão histórica de Tavares *et al.* (2008), que remonta o ato de comprar à busca por extasiar as pessoas, encontra o seu ápice negativo nos relatos do G1 (2023) e da Agência Brasil (2021). O "extasiar" tornou-se um "prazer imediato que desaparece rapidamente", deixando em seu lugar o endividamento e transtornos como ansiedade e depressão. Assim, a "imagem que se gostaria de ter", proposta por Bauman (2011), colide com a realidade do estresse financeiro e da falha clínica no controle dos impulsos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu compreender que a "convulsão pelo consumo" na sociedade brasileira contemporânea não é um fenômeno isolado, mas o resultado de uma simbiose entre a lógica de lucro do capitalismo e a onipresença da "era da tela". Os dados analisados confirmam que o sistema econômico utiliza as ferramentas digitais para transformar o ato de compra em um mecanismo de preenchimento existencial, culminando em quadros graves de oniomania que afetam cerca de 8% da população mundial. O estudo demonstrou que o perfil mais vulnerável a essa dinâmica é o público feminino e jovem, justamente o alvo prioritário dos algoritmos de *marketing* e das estratégias de influência digital.

Conclui-se que a transição do consumo como demonstração de status para a compulsão patológica gera um ciclo de degradação que afeta tanto a economia doméstica, através do endividamento e da inadimplência, quanto a saúde psíquica, resultando em transtornos de ansiedade e depressão. Assim, a hipótese inicial foi ratificada: o capitalismo de plataforma beneficia-se do descontrole emocional para manter sua fluidez, transformando o cidadão em um consumidor hiperestimulado e, por vezes, adoecido.

Por fim, ressalta-se a necessidade urgente de políticas públicas voltadas à educação financeira e ao suporte psicológico especializado para o tratamento do Transtorno do Comprar Compulsivo (TCC).

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. **Fim de ano é armadilha para compradores compulsivos**. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-12/fim-de-ano-e-armadilha-para-compradores-compulsivos> . Acesso em: 21 dez. 2025.

AMORIM, L. A.; SOUZA, M. C. F. de. O desejo compulsivo por compras e a saúde mental do indivíduo. *Contemporary Journal*, v.4, n.11, p.01-16, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/download/6431/4616/18638> . Acesso em: 21 dez. 2025.

BOARATI, V. **Economia para o direito**. Barueri: Manole, 2006.

FILOMENSKY, T. Z. **O comprar compulsivo e suas relações com transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno afetivo bipolar**. 2011. Dissertação, Mestrado em Psiquiatria, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-12012012-165404/publico/TatianaZambranoFilomensky.pdf> . Acesso em: 21 dez. 2025.

G1. **Compulsão por compras: ‘parece uma forma de compensação’ diz empresária que admite consumo além do necessário por prazer**. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2023/03/23/compulsao-por-compras-parece-uma-forma-de-compensacao-diz-empresaria-que-admite-consumo-alem-do-necessario-por-prazer.ghtml> .Acesso em: 21 dez. 2025.

MARAGNI, C. V. **Exposição excessiva às telas e suas consequências para o desenvolvimento infantil**. 2022. 34p. Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Psicologia, Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Disponível em: <https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/27637/1/TCC%20Camila%20Vargas%20Maragni%20-%20Exposi%C3%A7%C3%A3o%20excessi%20Camila%20Vargas%20Maragn.pdf> . Acesso em: 21 dez. 2025.

METRÓPOLES. **Oniomania: entenda quando comprar vira uma compulsão**. 2021. Disponível em: <https://www.metropoles.com/saude/oniomania-entenda-quando-comprar-vira-uma-compulsao> . Acesso em: 21 dez. 2025.

TAVARES, H.; LOBO, D. S. S.; FUENTES, D.; BLACK, D. W. Compras compulsivas: uma revisão e um relato de caso. *Revista bras. Psiquiatr.*, p. 16-23, 2008.

18. A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE MENTAL NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: DESAFIOS ESTRUTURAIS, VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PAPEL DO ESTADO

Eixo temático: Políticas Públicas e Atenção Psicossocial

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FATECIE (UNIFATECIE).

Luiz Antonio Gomes Fontineles

Graduando em Direito pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

RESUMO

Atualmente, o sistema prisional brasileiro enfrenta grave quadro de superlotação. Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) indicam que, em junho de 2025, a população carcerária ultrapassava 700 mil pessoas, frente a uma capacidade inferior a 500 mil vagas, evidenciando déficit estrutural significativo. Nesse contexto, questiona-se como as pessoas privadas de liberdade conseguem manter a saúde mental diante da insuficiência de recursos estatais e das condições degradantes de custódia. Visto que com tamanha população criminal o Estado não possui equipamentos e nem recursos humanos suficientes para atender tamanha demanda. A escolha do tema se dá pela sua importância tanto no âmbito da saúde pública, como no âmbito do Direito brasileiro. A pergunta central do estudo é: será que com essas condições as pessoas privadas de liberdade conseguem manter a saúde mental e como as condições apresentadas podem piorar a ressocialização dos indivíduos após sua saída definitiva? Para a realização deste estudo, utilizou-se a pesquisa de caráter bibliográfico, com o objetivo de analisar os relatórios divulgados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), comparar as tabelas divulgadas pelo mesmo órgão em semestres diferentes para analisar a taxa de suicídio cometido nas unidades prisionais (UP's) de todo o país e, por fim, analisar os relatórios de inspeções dos estabelecimentos prisionais dos estados de Pernambuco (2022), Ceará (2022) e Amazonas (2022) publicados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os resultados obtidos com a pesquisa alarmam a necessidade de criação e efetivação de políticas públicas voltadas à população carcerária para mitigar os impactos sofridos durante a execução penal. Este estudo está dividido em Introdução, Metodologia, Resultados e Discussões e Considerações Finais.

Palavras-Chaves: Brasil; Saúde Mental; Sistema Prisional.

INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil está em terceiro (3º) lugar no ranking mundial dos países com maior população carcerária, estando atrás apenas da China (2º) lugar e dos Estados Unidos

(1º) lugar (Statista, 2025). De acordo com o relatório divulgado pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas (SENAPPEN) referente ao primeiro semestre de 2025, existem 701.637 indivíduos privados de liberdade no país. De acordo com dados do mesmo relatório, a capacidade prisional é de 499.341 vagas; tal dado evidencia um déficit de 202.296 vagas (SENAPPEN, 2025).

De acordo com Kuchnir (2022):

O Sistema Penitenciário Brasileiro (SPB) tem sido palco de incontáveis problemas, verifica-se que as estruturas precárias e desumanas em boa parte decorre da superlotação do sistema (...)A superlotação acarreta transmissão de doenças, dificulta o controle dessa população pelo Estado e a consequente oferta de assistências básicas (...)Dessa forma, as condições do cárcere impactam tanto os privados de liberdade, os servidores que atuam no SPB, quanto os familiares de ambos e, por conseguinte, a própria sociedade (Kuchnir, 2022, p. 10).

Nesse contexto, os indivíduos privados de liberdade enfrentam múltiplas violações, que vão desde a precariedade das condições de saúde e higiene até riscos internos, como disputas entre facções e o agravamento de transtornos mentais. De acordo com dados da (SENAPPEN) do primeiro e segundo semestre dos anos de 2023 e 2024 e do primeiro semestre de 2025, houve entre os períodos um somatório de 458 (SENAPPEN, 2023, 2024 e 2025) suicídios no sistema prisional brasileiro; tal número evidencia a necessidade de políticas públicas voltadas para a população carcerária, com o objetivo de mitigar tais números.

Kodama *et al.* (2025) trazem em seus estudos que:

A prevalência de transtornos mentais entre detentos é amplamente superior à da população em liberdade. Dados apontam que entre 40% e 70% dos presos apresentam algum tipo de transtorno mental, sendo que muitos ingressam no sistema penitenciário sem diagnóstico ou tratamento adequados. Ao ingressarem nesse ambiente, os sintomas psíquicos se agravam por ausência de acompanhamento clínico contínuo, além da hostilidade do contexto institucional (Kodama *et al.*, 2025, p. 135).

Faceira *et al.* (2023) contribuem com como se dá a seleção para os atendimentos:

Na política de execução penal não há um fluxo contínuo e uma metodologia de avaliação da política, existem entraves no processo de integração entre as diversas políticas sociais, além de seguirem uma lógica da focalização, seletividade e precarização. As prisões possuem atendimentos pragmáticos, emergenciais e compensatórios de carências. Utiliza-se da meritocracia para atender às necessidades sociais dos presos através de um processo burocrático. (...) Além disso, as autoras elucidam que as contradições implícitas e explícitas e a disputa de poder no campo das assistências no âmbito da execução penal é uma realidade, dificultando o acesso aos direitos sociais e assistenciais na perspectivada cidadania e da universalidade, a condição para que os presos acessem tais direitos é o bom índice de comportamento e disciplina. As próprias estruturas das unidades prisionais também não são projetadas para garantir o atendimento universal e acesso de toda a população carcerária às assistências, não só dificultando o êxito no trabalho dos profissionais que nela atuam, mas fomentando o adoecimento desses profissionais também. O critério para o atendimento é o preso com maior necessidade (Faceira *et al.* 2023, p.9).

Diante dos dados apresentados, como um presidiário consegue lidar com a saúde mental nesses casos? Visto que com tamanha população criminal o Estado não possui equipamentos e nem recursos humanos suficientes para atender tamanha demanda.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa e caráter bibliográfico. Para a fundamentação teórica, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de buscas em bases de dados e plataformas digitais, como o *Google Acadêmico* e repositórios de periódicos científicos. A seleção do material foi norteadas pelos descritores e palavras-chave: “população carcerária”, “doenças mentais”, “tratamento” e “Brasil”. Em complemento a pesquisa, foram analisados os relatórios divulgados pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas (SENAPPEN) referentes ao primeiro e segundo semestre de 2023 e 2024 e ao primeiro semestre de 2025. A pesquisa também contou com a análise dos relatórios de

inspeções dos estabelecimentos prisionais dos estados de Pernambuco (2022), Ceará (2022) e Amazonas (2022) publicados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O objetivo dessa busca foi localizar artigos acadêmicos e levantamentos estatísticos que descrevessem como está a saúde mental dos encarcerados, buscando especificamente dados que trouxessem números para contextualizar o fenômeno no mundo real.

A análise dos dados foi feita de forma descritiva, buscando integrar análises de estudos acadêmicos com os números apresentados nos relatórios do (SENAPPEN, 2023, 2024 e 2025) e dos relatórios das análises dos estabelecimentos prisionais dos estados de Pernambuco (2022), Ceará (2022) e Amazonas (2022).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sob a perspectiva jurídico-normativa, a Constituição Federal de 1988 assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantia que se estende às pessoas privadas de liberdade, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. A análise dos relatórios divulgados pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas (SENAPPEN) referentes ao primeiro e segundo semestre de 2023 e 2024 e ao primeiro semestre de 2025, traz os números de presos ao longo do tempo, conforme expõe a tabela:

Tabela 1 – Quadro comparativo dos números de presos no país ao longo dos últimos três anos

QUADRO COMPARATIVO DOS NÚMEROS DE PRESOS NO PAÍS AO LONGO DO ÚLTIMOS TRÊS ANOS	
PERÍODO	QUANTIDADE DE ENCARCERADOS
1º SEMESTRE DE 2023	644.305
2º SEMESTRE DE 2023	642.491
1º SEMESTRE DE 2024	663.387
2º SEMESTRE DE 2024	670.265
1º SEMESTRE DE 2025	701.637

Fonte: Adaptado de (SINAPPEN, 2023, 2024 e 2025).

Os números mostram que existe um crescimento do número de presos ao longo do tempo e, no primeiro semestre de 2025, existe um déficit de 202.296 vagas nos presídios brasileiros, evidenciando a superlotação e a deficiência da infraestrutura e de recursos humanos capacitados a atender tal demanda. Por meio da análise também foi possível fazer

um levantamento do número de suicídios ocorridos nas unidades prisionais, por diversos motivos, dentre eles problemas de saúde mental, ocorrendo uma somatória de 458 casos de suicídio do primeiro semestre de 2023 até o fim do primeiro semestre de 2025.

De acordo com o Relatório de Inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Amazonas (2022, p. 79), “identificou-se a prática da hipermedicalização baseada em psicotrópicos com precariedade na oferta de serviços psicológicos para fins de acompanhamento terapêutico”. No relatório de Amazonas consta que “a equipe foi informada de que havia 03 mulheres com transtorno mental, uma das quais cumpria Medida de Segurança” (Relatório de Inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Amazonas, 2022, p.79). Ainda no relatório consta que existiam na unidade de Coari 02 indivíduos presos com transtorno psíquico, não diagnosticados, e no Centro de Detenção Provisória de Manaus II (CDPM II) existiam 84 pessoas presas com problemas psiquiátricos.

No relatório de inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará de 2022 consta que:

Na Penitenciária Industrial de Sobral havia uma enfermaria grande, há pessoas com transtornos mentais na unidade, em celas separadas dos demais, que usam medicação de uso contínuo. Além disso, foi fornecida pela administração prisional lista da população que usa psicotrópicos (Relatório de Inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará, 2022, p. 58).

O relatório do estado do Ceará ainda aponta que:

Todas as unidades prisionais apontaram inúmeros casos de pessoas com transtorno mental, diagnosticadas ou não. Foi possível verificar a alocação de pessoas em surto em celas de isolamento ou, ainda, mantidas na cela sem tratamento ou com apoio de uma pessoa interna designada para atuar como cuidadora. A hipermedicalização ficou clara em todas as unidades prisionais, sem que houvesse projetos terapêuticos singulares multidisciplinares. Ademais, na grande totalidade das unidades prisionais ficou evidenciado o encaminhamento para a rede social (RAS/RAPS) para esses casos (Relatório de Inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará, 2022, p. 59).

Já o relatório das inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado de Pernambuco (2022) informa que:

No dia da inspeção foi informado haver 177 pessoas no CSP, das quais 18 homens e três mulheres estavam submetidos a medidas de segurança de internação, correspondendo a 11,8% da população total. Estes dados se contrapõem ao quantitativo de profissionais atuantes na unidade, 41 policiais penais, por exemplo, e aos custos para sua manutenção. (...) também foi relatado haver casos nos quais as decisões judiciais são tomadas em sentido contrário à indicação de tratamento ambulatorial apresentada pela equipe técnica de saúde, incluídos relatórios e laudos psiquiátricos (...) um aspecto que chama a atenção é o grande número de pessoas que recorrem a medicamentos psiquiátricos, demandado massivamente pelas pessoas presas, sobretudo em função de dificuldades para dormir. Tal realidade se repete nas unidades prisionais inspecionadas (...) também foram observadas pessoas que aparentavam estar super medicalizadas (...) também preocupa o fato de que pessoas em sofrimento mental estejam custodiadas isoladamente e em locais muito insalubres (Relatório de Inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado de Pernambuco, 2022, p. 121-122).

Tanto o relatório do Estado do Amazonas, como o do Estado do Ceará concluem que o cenário fere os preceitos basilares da Constituição Federal: “a universalidade, a integralidade e a equidade do acesso é fundamental e sua omissão deve ser caracterizada como tratamento desumano e degradante, afetando a dignidade humana (Relatório de Inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Amazonas, 2022, p.80).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados apresentados evidencia o crescimento contínuo da população carcerária brasileira, aliado à persistente superlotação do sistema prisional, o que agrava as fragilidades estruturais e institucionais já existentes. Esse cenário compromete a efetivação de direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, especialmente no que se refere à garantia da saúde, com destaque para a saúde mental.

Os relatórios de inspeção analisados revelam a insuficiência de políticas públicas voltadas ao cuidado integral em saúde mental no contexto prisional, marcadas pela hipermedicalização, pela escassez de acompanhamento terapêutico adequado e pela inadequada articulação com a Rede de Atenção Psicossocial. Tais práticas configuram violações à dignidade da pessoa humana e aos princípios constitucionais da universalidade, integralidade e equidade do acesso à saúde.

Diante disso, torna-se imprescindível o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais que assegurem condições dignas de custódia, atendimento em saúde mental humanizado e respeito aos direitos fundamentais, como medidas essenciais para a redução de danos, prevenção de agravos e promoção da justiça social no sistema prisional brasileiro.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Corregedoria Nacional de Justiça. **Relatório de inspeções: estabelecimentos prisionais do Estado de Pernambuco**. Brasília: CNJ, 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Corregedoria Nacional de Justiça. **Relatório de inspeções: estabelecimentos prisionais do Estado do Amazonas**. Brasília: CNJ, 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Corregedoria Nacional de Justiça. **Relatório de inspeções: estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará**. Brasília: CNJ, 2022.

BRASIL. Relatórios 2023, 2024 e 2025 — **Levantamento de Informações Penitenciárias (SISDEPEN)**. Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios>. Acesso em: 26 dez. 2025.

FACEIRA, L. da S.; AZEVEDO, T. de O.; MOURA, S. C. da S.; ANDRADE, A. C. P. de. **Prisão e saúde mental: um breve olhar sobre a política de saúde no âmbito da execução penal**. SEVEN EDITORA. Disponível em: <https://sevenpubl.com.br/index.php/editora/article/view/2875> . Acesso em: 26 dez. 2025.

KODAMA, N. M.; MIOTE, A. C.; SOUZA, L. I. J.; LIMA, R. F. de S. **Encarceramento e sofrimento psíquico: agravamento de transtornos mentais em contexto prisional**. In:Saúde Pública e Saúde Coletiva: Abordagens e práticas para o bem-estar social 2. Editora: Atena, 2025. Disponível em: <https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/encarceramento-e-sofrimento-psiquico-agravamento-de-transtornos-mentais-em-contexto-prisional> . Acesso em: 26 dez. 2025.

KUCHNIR, T. **Superlotação ou déficit de vagas no sistema prisional brasileiro? Uma análise das narrativas por trás das políticas penitenciárias**. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de Brasília. Brasília, p. 96. 2022.

STATISTA. *Countries with the most prisoners 2025*. Statista. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/262961/countries-with-the-most-prisoners/>. Acesso em: 26 dez. 2025.

19. HIPNOSE DIGITAL: UM ESTADO DISSOCIATIVO DA CONSCIÊNCIA INDUZIDO PELA IMERSÃO EM AMBIENTES DIGITAIS

Eixo temático: Inovação e Tecnologia em Saúde mental

José Alberto Souza Paulino

Doutor em Computação e Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande

Jamylli Havila de Oliveira Araújo

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande

RESUMO

INTRODUÇÃO: A transição entre estados da consciência é um aspecto inerente à experiência humana, e as oscilações entre esses estados podem ser induzidas por estímulos externos. E em nosso cotidiano, observamos que indivíduos imersos em contextos digitais hiperestimulantes, exibem um quadro de aparente suspensão da consciência. Diante dessa observação, este estudo visa caracterizar esse quadro como um novo estado da consciência, que denominamos de Hipnose Digital, e corresponde a um estado dissociativo da consciência induzido pela imersão em ambientes digitais. **METODOLOGIA:** Para abordar o fenômeno descrito, foi realizada uma reflexão teórica qualitativa e exploratória baseada em uma revisão narrativa da literatura, com base em obras clássicas da psicologia e artigos científicos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As propriedades indutoras desse fenômeno fundamentam-se em princípios da Gestalt. O processo inicia-se pela perda de contraste inerente à relação Figura-Fundo, sendo seguido pela manutenção do estado dissociativo por meio dos princípios da Continuidade e do Fechamento. Na prática, a Hipnose Digital manifesta-se através de três aspectos: a elevação dos limiares de percepção, a distorção temporal e o esquecimento imediato. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os achados deste estudo serviram para evidenciar o fenômeno da Hipnose Digital e descrever a imersão digital como um indutor de estados dissociativos da consciência.

Palavras-Chaves: Ambientes digitais; Atenção; Consciência; Gestalt; Hipnose.

INTRODUÇÃO

O interesse por explorar os estados da consciência é um tema amplamente debatido nos âmbitos da psicologia e psiquiatria. Apesar da definição clássica (em latim) de consciência significar conhecimento compartilhado, ao analisar os autores Dalgalarrodo (2019, p. 141) e Myers (2015, p. 66), para além das vertentes específicas das ciências humanas, é possível definir consciência sob a perspectiva neuropsicológica e a psicológica. No primeiro caso, corresponde ao estado vigil, ou seja, o grau de clareza sensorial: acordado, lúcido, desperto; e o conceito de consciência, à luz da definição psicológica, está intrinsecamente associado à soma das experiências do indivíduo, ela é definida como a

percepção de nós mesmos e do ambiente à nossa volta. E é sob a ótica dessa definição para a psicológica em que este estudo se alicerça.

É comum para o ser humano transitar por diferentes estados da consciência, mesmo em curtos períodos de tempo, e essas mudanças podem ocorrer de forma espontânea ou induzidas. Myers (2015, p. 63) descreve que os devaneios, a sonolência e os sonhos, são estados alterados da consciência que podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, são naturais ao ser humano. Por outro lado, entre as alterações da consciência que podem ser induzidas, Myers (2015, p. 63) destaca que existem as alterações provocadas fisiologicamente (alucinações, orgasmos e carência de alimento ou oxigênio) e psicologicamente (hipnose, meditação e privação sensorial). A alteração do estado da consciência é um aspecto tão importante do comportamento humano que alguns tipos destas alterações estão tipificadas na tabela de Código Internacional de Doenças - CID (CID-10, 2013), pelos códigos R40 (que abrange sonolência excessiva, estupor ou coma) e R41 (referente à desorientação, amnésias ou outros sintomas relacionados às funções cognitivas ou à consciência).

Embora a classificação de Myers (2015) seja amplamente aceita na literatura, é necessário reconhecer a existência de uma nova condição: uma alteração provocada psicologicamente pelo excesso de estímulos em evidência (foco da atenção), no qual o indivíduo é conduzido para um estado de hiporresponsividade sensorial em relação a outros estímulos do ambiente. Atualmente, observa-se este estado alterado de consciência em indivíduos quando expostos ao uso exacerbado de interfaces digitais, notadamente os *smartphones*, um fenômeno impulsionado pelo consumo crescente de tecnologias e pelas novas dinâmicas socioeconômicas que, muitas vezes, impõe a constante presença digital.

Neste sentido, termos como *Zombie Scrolling*, *Doomscrolling* e *Brain Rot*, têm se tornado cada vez mais comuns em estudos da psicologia para descrever aspectos comportamentais ou sintomáticos associados ao uso das interfaces digitais, como evidenciado por Yousef *et. al.* (2025). Conceitos como esses fazem alusão a um estado que se caracteriza, em geral por interações superficiais, passividade e fixação em telas. Esses fatores denotam uma aparente desconexão do indivíduo com o mundo real. Mas será que essa desconexão é apenas aparente? Um levantamento realizado por Ramos e Vieira (2020), em mais de 257 estudos, demonstrou evidências de que há uma mudança significativa na atenção do indivíduo durante o uso de dispositivos digitais, que se dá devido ao grande fluxo de informações e estímulos persistentes. Ou seja, devido a sobrecarga sensorial e ao excesso de atenção

direcionada ao dispositivo, a percepção aos estímulos do ambiente (sonoro, visual, etc) é realmente reduzida.

Por se tratar de um fenômeno da nossa sociedade atual, essa questão se mostra relevante para a psicologia, pois demanda uma compreensão que vá além da dimensão social e alcance sua essência como alteração nos processos psicológicos. Sob essa ótica, o presente estudo tem como objetivo analisar esse estado alterado da consciência, o qual denominas de Hipnose Digital, à luz de bases teóricas da psicologia, para delinear suas características fundamentais.

METODOLOGIA

Esse estudo constitui uma reflexão teórica de natureza qualitativa e caráter exploratório. A metodologia adotada é uma revisão narrativa, que se diferencia pela seleção intencional de fontes essenciais para a interpretação aprofundada do fenômeno abordado. Por tanto, foram selecionados, inicialmente, referenciais para o embasamento teórico do tema, em seguida, foi realizada uma busca na literatura por estudos que estabelecessem o diálogo entre os conceitos seminais e o contexto tecnológico contemporâneo.

Na fundamentação teórica, priorizou-se a adoção de obras clássicas relacionadas aos Processos Psicológicos Básicos e aos Fundamentos da Gestalt. Para o diálogo multidisciplinar com o cenário tecnológico atual, o levantamento de artigos obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: apenas estudos do tipo revisão sistemática; estudos publicados entre os anos 2020 e 2025; estudos em idioma inglês ou português; e estudos relacionados aos seguintes tópicos: atenção e percepção, estados alterados da consciência, interfaces digitais e saúde mental. O levantamento retornou cinco artigos; destes, dois foram selecionados por focarem diretamente nas alterações da atenção decorrente do uso de recursos tecnológicos. Os resultados são apresentados de forma descritiva e analítica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Myers (2015, p. 178), a nossa sensibilidade a estímulos em constante mudança ajuda a explicar o poder que, por exemplo, a televisão tem de prender nossa atenção. As sequências de cortes, a dinâmica de *zooms* e ruídos inesperados, são estímulos que exigem atenção do espectador. Quando transportamos essa lógica para o contexto de *smartphones*, por exemplo, nota-se que os estímulos se intensificam exponencialmente. Os estímulos visuais e sonoros são potencializados pela interação e pela frequência rápida de atualização de

conteúdo, exigindo um esforço cognitivo ainda maior do indivíduo. Por meio da resposta aos estímulos do dispositivo, o conteúdo consumido passa a ser personalizado, prendendo ainda mais a atenção do usuário. Esta característica, em particular, leva o usuário a assumir inconscientemente um comportamento de desconexão com o ambiente, fazendo com que ele role passivamente a tela por redes sociais ou site sem qualquer propósito, apenas processando e descartando os estímulos gerados, em um fenômeno definido por Yousef *et. al.* (2025) como *Zombie Scrolling*.

Psicologicamente, esse comportamento de desconexão pode ser interpretado por três princípios da Gestalt, descritos por Köhler (1947). Inicialmente, ocorre a perda da relação Figura-Fundo, ao favorecer uma camuflagem cognitiva em que se cria um estado no qual o contraste, essencial para a percepção dessa relação, é minimizado. Uma vez estabelecido o estado dissociativo, a manutenção desse estado é explicada pelo princípio da Continuidade, que revela como o cérebro prefere seguir caminhos suaves e contínuos. Isso é demonstrado pelo efeito do *feed* infinito, que induz o sistema visual a seguir um fluxo contínuo (sem barreira visual) e impede o cérebro de identificar o fim da unidade de informação. Segundo Yousef (2025), plataformas como Instagram e TikTok são desenhadas sob este princípio gestáltico para manter a atenção do usuário em constante *scrolling*. Por fim, a complexidade para quebrar esse ciclo ocorre pela necessidade do cérebro em tentar concretizar o Fechamento. A mente busca preencher lacunas visando formar uma unidade coerente, ou seja, estabelecer um ponto de conclusão, mas devido a natureza contínua e inesgotável de conteúdo gerado, o indivíduo continua rolando a tela, sem alcançar o “fechamento”. Essa convergência de fatores psicológicos fundamenta o que definimos como **Hipnose Digital**, isto é, um estado dissociativo da consciência, induzido pela imersão nos ambientes digitais.

O termo Hipnose Digital foi adotado em alusão às características do estado dissociativo da consciência induzido pela hipnose, descritas por Myers (2015) e Woody e Bowers (1994, apud Filho, 2018). O primeiro, explica que o processamento de informações começa com a atenção seletiva e é dividido em setores conscientes e inconscientes. O segundo, sustenta a tese de que o inconsciente é um conjunto distribuído de módulos especializados, de alta capacidade e de processamento paralelo. Para ambos, a consciência atua como um fluxo contínuo, mas de capacidade limitada, cuja função é integrar esses módulos que, isoladamente, operam de forma dissociada. Para Filho (2018), a hipnose promove a desconexão entre os módulos inconscientes e a gestão executiva da consciência, resultando em um estado dissociativo caracterizado pelo distanciamento da realidade

imediate, tal qual observamos em indivíduos imersos digitalmente. Ao reduzir o controle consciente e potencializar os módulos especializados para processar os múltiplos estímulos do dispositivo, torna-se mais evidente a natureza fragmentada da mente.

Na Hipnose Digital, o grau da imersão atua como um fator regulador entre os setores consciente e inconsciente. Ela atenua o nível de consciência operacional para priorizar a ativação dos módulos especializados e de alta capacidade para processar o fluxo massivo de estímulos, provocando respostas neurológicas mais segmentadas. Essa articulação entre suspensão da consciência e alteração de processos automáticos projeta comportamentos específicos desse estado de consciência alterada, que se manifestam essencialmente por meio de três aspectos: a elevação dos limiares de percepção, a distorção temporal (Efeito *Click*) e o esquecimento imediato, conforme detalhado adiante.

A elevação dos limiares de percepção decorre de dois fenômenos complementares: a atenção seletiva, um mecanismo de filtragem que restringe o foco da atenção consciente a aspectos limitados da experiência, conforme descrito por Myers (2015, p. 68); e a cegueira por desatenção, definida por Mack e Rock (1998) como a falha em perceber estímulos perfeitamente visíveis quando a atenção está integralmente direcionada a outra tarefa. Quando um indivíduo está imerso num contexto digital hiperestimulante ocorre uma sobrecarga com um foco central, a tela. Para lidar com a sobrecarga, o cérebro promove um bloqueio sensorial de estímulos externos familiares (ruídos da casa, fome, postura, etc) para focar a atenção no contexto de interesse. Essa redução da capacidade perceptiva é provocada pela elevação dos limiares perceptivo, elevando-os muito acima dos limiares absolutos descritos por Myers (2015, p. 175). Isso significa que os estímulos (som, toque, luz) precisam ser mais intensos do que o comum para serem captados e interpretados. Na prática, isso pode explicar, por exemplo, os casos em que o indivíduo: não responde ao ser chamado pelo nome, permanece usando o dispositivo mesmo em posições desconfortáveis, ou ignora alterações ambientais significativas.

A distorção temporal, que é um dos fenômenos mais característicos provocados pela imersão em ambientes digitais, se caracteriza pela confusão entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. Esta confusão é corroborada pelo conceito de “Duração” de Bergson (1927, p. 57), o qual descreve que, enquanto o tempo cronológico é uma representação especializada e fragmentada, a consciência opera em um fluxo contínuo e qualitativo. Para a consciência bergsoniana, “trinta minutos” de tédio e “trinta minutos” imerso em telas digitais têm magnitudes completamente diferentes. Como os estados de atenção se sucedem de forma

fluida e intensa, a percepção de “quanto tempo passou” deixa de ser medida por intervalos externos e passa a ser medida pela intensidade da experiência. Esta percepção sobre a distorção temporal cria um fenômeno que denominamos de “Efeito *Click*”, em referência ao nome do filme *Click*, lançado em 2006, na qual o protagonista perde experiências de sua vida ao avançar no tempo utilizando um dispositivo. Analogamente, ao “despertar” (sair da Hipnose Digital), ocorre um choque porque a sucessão de eventos na consciência foi tão coesa que o eu não percebeu as “fatias” de tempo cronológico que passaram.

O esquecimento imediato corresponde ao deficit na consolidação da informação na memória. Para armazenar memórias e fazer conexões entre elas, “exige uma forte concentração mental, amplificada por repetição ou um intenso engajamento intelectual e emocional” (Carr, 2011, p. 192), processo que é ignorado, num contexto de atenção fragmentada. No estado de Hipnose Digital, a sucessão ininterrupta de estímulos satura a memória de trabalho, impedindo o armazenamento de longo prazo, que é o fluxo normal para consolidação da memória, conforme descrito por Carr (2011) e Myers (2015). O cérebro sobrecarregado, opera sob uma economia cognitiva ao classificar o conteúdo (constantemente atualizado) meramente como passivo e sem utilidade prática, e o descarta. Como consequência, é comum que o indivíduo não se recorde do último vídeo visto, mesmo tendo o assistido há poucos segundos. Se não há reflexão, o hipocampo (responsável por indexar memórias) não é ativado de forma adequada. O fluxo contínuo de *scrolling* enche a memória de trabalho tão rápido com inúmeros estímulos que o cérebro nunca consegue “limpar a mesa” para arquivar o que é importante.

Na prática, a interdependência desses três aspectos sustenta um ciclo de desatenção seletiva e contínua, o que caracteriza a Hipnose Digital como um estado alterado de consciência no qual os elementos retroalimentam esse ciclo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste artigo evidenciam um estado de consciência alterada decorrente da imersão digital, caracterizando-a como um mecanismo indutor de estados dissociativos que impactam a percepção do indivíduo. Ressalta-se que este estudo não visa estabelecer uma relação entre a Hipnose Digital e o uso compulsivo de dispositivos, mas sim demonstrar a existência desse estado de consciência alterada e descrever suas características.

Como etapas futuras, sugere-se aprofundar o conhecimento sobre aspectos essenciais da Hipnose Digital para investigar como este estado pode afetar o aprendizado, e quais os

riscos de se viver frequentemente em estados dissociativos como esse. Em outra vertente, sugere-se a necessidade de estudos empíricos complementares com neuroimagem para validação das alterações acarretadas por este estado da consciência. Dentre as limitações desta pesquisa, é necessário destacar que a tecnologia muda rapidamente, então mecanismos que são essenciais para imersão atualmente, como vídeos curtos de redes sociais, podem ser substituídos por novas tendências, a exemplo da popularização dos dispositivos de realidade aumentada e virtual. Estas atualizações tecnológicas abrem possibilidades de agravamento do estado imersivo.

Em suma, o arcabouço teórico adotado descreve de que maneira a Hipnose Digital constitui um estado de consciência fragmentada, no qual a priorização do foco durante a imersão se sobrepõe à percepção da realidade imediata. Ao caracterizar esse fenômeno não como uma mera desatenção, mas como uma dissociação induzida, esta pesquisa contribui para o mapeamento dos novos contornos da subjetividade para a psicologia. Compreender esses mecanismos é o primeiro passo para o desenvolvimento de estratégias que permitam media a relação do indivíduo com o digital, de forma mais consciente e menos fragmentada.

REFERÊNCIAS

- BERGSON, Henri. **Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência**. Tradução de João da Silva Gama. Lisboa: Edições 70, 1927.
- CARR, Nicholas G. **A geração superficial: o que a internet está fazendo com nossos cérebros**. Tradução de Mônica Gagliotti Fortunato Friaça. Rio de Janeiro: Agir, 2011.
- CID-10. **Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID-10)**. Disponível em: <https://cid10.com.br/>. Acesso em: 15 de dezembro de 2025.
- DALGALARRONDO, Paulo. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais**. 3th ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.
- FILHO, Percilio Araujo da Silva. **A construção social do conceito de dissociação e sua relevância para a psicologia**. 2018. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- KÖHLER, Wolfgang. **Gestalt psychology: an introduction to new concepts in modern psychology**. New York: Liveright Publishing Corporation, 1947. Reimpresso em 1992. ISBN 0-87140-218-1.
- MACK, Arien; ROCK, Irvin. **Inattention blindness**. Cambridge, MA: MIT Press, 1998. ISBN 0-262-13339-3.
- MYERS, David G. **Psicologia**. Tradução de Daniel Argolo Estill e Heitor M. Corrêa. Revisão técnica de Angela Donato Oliva. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Tradução de: *Psychology*, 9th ed. ISBN 978-85-216-2037-2.

RAMOS, Karine; VIEIRA, Rui Marques. **Repercussions of digital technologies on attention performance: in search of scientific evidence.** *Revista Brasileira de Educação*, v. 25, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/jfGFJfY8LyyQ8SwGRLMw5JJ/>.

YOUSEF, Ahmed M. F; *et al.* **Demystifying the new dilemma of brain rot in the digital era: a review.** *Brain Sciences*, v. 15, n. 3, p. 283, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40149804/>. Acesso em: 18 de dezembro de 2025.

20. PSICOSE E ESQUIZOFRENIA: DA TEORIA AO MANEJO NA PRÁTICA MÉDICA

PSYCHOSIS AND SCHIZOPHRENIA: FROM THEORY TO MANAGEMENT IN MEDICAL PRACTICE

Eixo Temático: Transtornos Mentais e Intervenções Terapêuticas

Samuel Felício de Oliveira

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN; Presidente da LAPSI – Liga Acadêmica de Psiquiatria – UNIFAN.

Raisa D' Ricolli Rebouças Rocha

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN; Membro da LAPSI – Liga Acadêmica de Psiquiatria – UNIFAN.

Jessyka Oliveira Barbosa Batista

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN; Membro da LAPSI – Liga Acadêmica de Psiquiatria – UNIFAN.

Ana Clara Maciel Martins

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN; Membro da LAPSI – Liga Acadêmica de Psiquiatria – UNIFAN.

Elisa Cândida Carvalho

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN; Membro da LAPSI – Liga Acadêmica de Psiquiatria – UNIFAN.

Vânia Cristina Rodrigues Oliveira Camargo

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Alfredo Nasser – UNIFAN; Membro da LAPSI – Liga Acadêmica de Psiquiatria – UNIFAN.

Daniela Paes Landim Borges - Orientadora

Médica; Pós-graduada em Psiquiatria; Mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela PUC-GO; Orientadora da LAPSI – Liga Acadêmica de Psiquiatria – UNIFAN.

RESUMO

A esquizofrenia é um transtorno mental grave, crônico e persistente, integrante do grupo das psicoses primárias. Afeta aproximadamente 1% da população mundial e provoca alterações profundas no pensamento, na percepção da realidade e no comportamento, comprometendo a autonomia, as relações sociais e a capacidade de trabalho, além de gerar impacto relevante para familiares e cuidadores. Sua origem envolve fatores genéticos, alterações neuroquímicas e condições ambientais desfavoráveis. No Brasil, serviços como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm ampliado o acesso ao cuidado especializado, enfrentando desafios estruturais e a barreira do estigma social. O estudo constituiu-se em uma revisão bibliográfica narrativa e qualitativa, reunindo evidências sobre conceitos e manejo clínico da psicose e da esquizofrenia. Foram selecionadas publicações de 2024 e 2025 nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando descritores em português e inglês. Foram incluídos artigos originais, revisões integrais e diretrizes clínicas que abordassem aspectos conceituais, diagnósticos e terapêuticos, analisados criticamente e organizados em eixos temáticos. Intervenções que combinam antipsicóticos de segunda geração, como olanzapina (15-20 mg/dia) e aripiprazol de longa duração, associadas à terapia cognitivo-comportamental

apresentaram melhores resultados, com maior adesão e menor incidência de recaídas. A olanzapina associada a 24 sessões terapêuticas resultou em remissão sustentada para 62,4% dos pacientes, percentual superior ao obtido com a monoterapia. A clozapina destacou-se no manejo de casos refratários, embora seu uso exija rigoroso monitoramento hematológico. Evidências indicam que a combinação de abordagens favorece o controle sintomático e a melhora funcional. A articulação entre tratamento farmacológico e intervenções psicossociais mostra-se essencial para a eficácia terapêutica na esquizofrenia. Investir em políticas que ampliem o acesso a terapias integradas e em ações de combate ao estigma é fundamental para promover a adesão ao tratamento, reduzir recaídas e potencializar a qualidade de vida das pessoas afetadas.

Palavras-chave: Esquizofrenia; Saúde Mental; Psicopatologia; Intervenção Terapêutica; Epidemiologia.

ABSTRACT

Schizophrenia is a serious, chronic, and persistent mental disorder, belonging to the group of primary psychoses. It affects approximately 1% of the world's population and causes profound changes in thinking, perception of reality, and behavior. These changes compromise autonomy, social relationships, and the ability to work, generating a significant impact also for family members and caregivers. Its origin involves genetic factors, neurochemical alterations, and unfavorable environmental conditions. In Brazil, services such as the Psychosocial Care Centers (CAPS) have expanded access to specialized care, although they still face structural challenges and the barrier of social stigma. The study consisted of a narrative and qualitative literature review, gathering evidence on concepts and clinical management of psychosis and schizophrenia. Publications from 2024 and 2025 were selected from the PubMed, SciELO, LILACS, and Google Scholar databases, using descriptors in Portuguese and English. Original articles, comprehensive reviews, and clinical guidelines addressing conceptual, diagnostic, and therapeutic aspects were included, critically analyzed, and organized into thematic axes. Interventions combining second-generation antipsychotics – such as olanzapine (15-20 mg/day) and long-acting aripiprazole – associated with cognitive-behavioral therapy showed better results, with greater adherence and a lower incidence of relapses. Olanzapine associated with 24 therapeutic sessions resulted in sustained remission for 62.4% of patients, a percentage higher than that obtained with monotherapy. Clozapine stood out in the management of refractory cases, although its use requires rigorous hematological monitoring. Evidence indicates that the combination of approaches favors symptomatic control and functional improvement. The articulation between pharmacological treatment and psychosocial interventions is essential for therapeutic efficacy in schizophrenia. Investing in policies that expand access to integrated therapies and in actions to combat stigma is fundamental to promoting adherence to treatment, reducing relapses, and enhancing the quality of life of affected individuals.

Keywords: Schizophrenia; Mental Health; Psychopathology; Therapeutic Intervention; Epidemiology.

INTRODUÇÃO

A esquizofrenia é um transtorno mental grave, de evolução crônica e curso persistente, pertencente ao grupo das psicoses primárias. Suas manifestações clínicas comprometem de maneira significativa o funcionamento global, afetando processos de pensamento, percepção da realidade e comportamento. Como consequência, há prejuízos nas relações sociais, na capacidade laboral e na autonomia pessoal (Freres *et al.*, 2025; Simas, 2025; Paula, 2025).

Entre os sintomas mais frequentes destacam-se delírios de diversos conteúdos, alucinações visuais ou auditivas, discurso desorganizado, isolamento social e limitações funcionais duradouras. A intensidade e a configuração desses sinais variam conforme as características do indivíduo e o estágio da doença (Oliveira, 2025; Freres *et al.*, 2025; Araripe, 2024).

A condição, presente em todas as regiões e independentemente de fronteiras geográficas ou culturais, atinge cerca de 1% da população mundial (*World Health Organization*, 2024; Simas, 2025; Oliveira, 2025). Além disso, os primeiros indícios costumam surgir entre o final da adolescência e o início da vida adulta, fase marcada por transformações identitárias, construção de vínculos afetivos e engajamento social (Paula, 2025; Freres *et al.*, 2025; Universidade Federal de Minas Gerais, 2025).

Sua etiologia é multifatorial, envolvendo predisposição genética, alterações neuroquímicas – como hiperatividade dopaminérgica, hipofunção glutamatérgica, e fatores ambientais adversos, entre eles vivências traumáticas na infância, exposição à violência, desigualdade socioeconômica e altos níveis de estresse psicossocial (Freres *et al.*, 2025; Simas, 2025; Oliveira, 2025).

Os efeitos não se limitam ao paciente, alcançando familiares, cuidadores e toda a comunidade. A sobrecarga emocional, associada à queda da produtividade, gera elevados custos aos sistemas de saúde e à sociedade (*World Health Organization*, 2024; Simas, 2025; Araripe, 2024). No Brasil, iniciativas como os CAPS ampliam o acesso a tratamentos especializados e fortalecem o cuidado comunitário. Entretanto, permanecem desafios como desigualdade na oferta de serviços, escassez de profissionais qualificados e persistência do estigma social, que muitas vezes dificulta a adesão terapêutica (Paula, 2025; Freres *et al.*, 2025).

O tratamento eficaz depende da integração entre terapia medicamentosa, com antipsicóticos típicos e atípicos, e intervenções psicossociais, como terapia familiar, reabilitação ocupacional e ações de reinserção comunitária. (Freres *et al.*, 2025; Paula, 2025; Ferreira, 2025). Pesquisas indicam que a articulação entre atenção básica e serviços especializados favorece a maior adesão, controle mais consistente dos sintomas e redução das recaídas (Simas, 2025; Universidade Federal de Minas Gerais, 2025; Oliveira, 2025), contribuindo para evitar internações, fortalecer a autonomia e melhorar a qualidade de vida.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, de abordagem qualitativa, realizada sobre psicose e esquizofrenia, contemplando aspectos conceituais, fundamentos teóricos e estratégias de manejo clínico empregados na prática médica, que se insere no campo temático dos transtornos mentais e das intervenções terapêuticas. A escolha por essa modalidade se deve à flexibilidade de contemplar estudos com diferentes desenhos metodológicos, permitindo compreensão ampla do fenômeno, identificação de lacunas, tendências emergentes e implicações práticas para a atuação médica (Oliveira, 2025).

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados *PubMed*, *SciELO*, *LILACS* e *Google Acadêmico*, escolhidas pela reputação, cobertura e relevância na oferta de evidências oriundas de diferentes contextos clínicos, abrangendo publicações internacionais, nacionais e regionais no campo da psiquiatria. O recorte temporal adotado abrangeu os anos de 2024 a 2025, com o objetivo de aproveitar avanços recentes nas classificações diagnósticas, como a consolidação do DSM-5 (2013) e da CID-11 (2018) e nas abordagens terapêuticas farmacológicas e psicossociais (Freres *et al.*, 2025).

A estratégia de busca foi construída a partir de descritores em português e inglês, incluindo “psicose”, “esquizofrenia”, “diagnóstico”, “tratamento”, “manejo clínico”, “*psychosis*”, “*schizophrenia*” e “*medical management*”, combinados com operadores booleanos AND e OR, por adaptados às ferramentas de cada base de dados. Na *PubMed*, aplicaram-se filtros para retornar apenas artigos revisados por pares e conduzidos com seres humanos. Nas bases *SciELO* e *LILACS*, a busca foi refinada por título, resumo e palavras-chave, contemplando publicações em português e inglês que se enquadraram no período definido (Paula, 2025).

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos originais, revisões de literatura e diretrizes clínicas completas que abordassem diretamente aspectos conceituais, diagnósticos, terapêuticos e de manejo clínico da psicose e da esquizofrenia, nos idiomas português e inglês. Foram excluídos estudos duplicados, trabalhos fora do período estabelecido, artigos de opinião, relatos de caso isolados e documentos que não apresentassem relação direta com o objeto do estudo. A seleção do material envolveu duas etapas: triagem inicial de títulos e resumos, e posterior leitura integral dos textos elegíveis, resultando em uma amostra final composta por oito referências bibliográficas incluídas no estudo (Ferreira, 2025).

A análise foi conduzida por leitura crítica e sistemática, organizando o conteúdo em eixos temáticos que contemplaram fundamentos teóricos, critérios diagnósticos, tratamentos disponíveis e desafios do manejo clínico, sempre em consonância com diretrizes de instituições de referência mundial, como a Organização Mundial da Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria (Araripe, 2024).

Os resultados foram sintetizados de forma descritiva e interpretativa, articulando evidências científicas com implicações práticas para a atuação médica em serviços especializados de saúde mental e no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a contribuir para o aprimoramento de condutas clínicas fundamentadas em evidências (Simas, 2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A esquizofrenia é um transtorno mental de evolução contínua e natureza crônica, caracterizado como uma das psicoses primárias, cujos sintomas afetam profundamente o funcionamento global, provocando desorganização do pensamento, distorções perceptivas e alterações comportamentais. Essas manifestações repercutem de maneira significativa nas interações sociais, no desempenho profissional e na autonomia pessoal (Freres *et al.*, 2025; Simas, 2025; Paula, 2025).

Entre as apresentações clínicas mais comuns, observam-se delírios de variados conteúdos, alucinações visuais ou auditivas, discurso fragmentado, retraimento social e limitações funcionais persistentes. A gravidade dessas manifestações e sua configuração clínica variam de acordo com as características individuais e o estágio da doença (Mattos Oliveira, 2025; Freres *et al.*, 2025; Araripe, 2024).

As intervenção que combinou antipsicóticos de segunda geração – com destaque para o uso de olanzapina em doses diárias entre 15 mg e 20 mg – e sessões estruturadas de terapia cognitivo-comportamental realizadas ao longo de 24 encontros produziu resultados de elevada relevância clínica. O índice de remissão sustentada, definido como escore total na *Positive and Negative Syndrome Scale* (PANSS) igual ou inferior a 50, foi alcançado por 62,4% dos pacientes, com intervalo de confiança de 95% variando de 54,2% a 70,6%, desempenho superior ao observado na monoterapia farmacológica, que registrou 41,8%, correspondendo a uma razão de chances de 2,37 ($p < 0,001$). Achados semelhantes são descritos por Freres *et al.*, (2025, p. 118) em revisão sistemática de 12 ensaios clínicos de fase III:

“Com a combinação de antipsicóticos de segunda geração e terapia cognitivo-comportamental, observa-se melhora significativa do funcionamento global dos pacientes, com média de redução de 14,2 pontos na Escala de Avaliação Global do Funcionamento em protocolos integrados. Esses resultados demonstram que a abordagem multidisciplinar é fundamental para o controle dos sintomas e a recuperação funcional.”

A continuidade do tratamento mostrou-se igualmente benéfica, promovendo redução de 40% na taxa de recaídas ao longo de 18 meses. Esse resultado é coerente com os dados de Simas (2025), que, ao analisar mais de um milhão de internações na rede pública entre 2010 e 2023, verificou diminuição de 27,4% nas reinternações aos 180 dias em serviços que mantinham acompanhamento regular. A adesão terapêutica foi positivamente influenciada pelo uso de antipsicóticos de longa duração, especialmente aripiprazol 400-450 mg intramuscular mensal, que manteve índice de *Medication Possession Ratio* (MPR) superior a 80% em 78% dos pacientes, frente a 52% obtidos com a formulação oral diária ($p = 0,002$), conforme dados de farmacovigilância nacional (Paula, 2025).

A clozapina, reconhecida como padrão terapêutico para casos refratários, foi prescrita a apenas 4,5% dos pacientes atendidos pelo SUS, quantitativo que corresponde a 847 indivíduos na amostra. A baixa adesão a essa opção terapêutica está diretamente relacionada à necessidade de monitoramento hematológico semanal para prevenção da agranulocitose, cuja incidência é de 0,8%. Quando comparada diretamente a outros antipsicóticos de segunda geração, a clozapina apresentou redução média de $28,4 \pm 12,1$ pontos na PANSS, contra $15,6 \pm 9,8$ pontos para os demais ($p < 0,001$), segundo dados da Universidade Federal de Minas

Gerais (2025). A falta de infraestrutura para o monitoramento hematológico em 78% dos CAPS das regiões Norte e Nordeste contribui significativamente para esse cenário. De modo geral, os CAPS II e III reduzem aproximadamente 25% das internações relacionadas a crises psicóticas, sendo esse impacto mais expressivo no Sudeste, com 35,2%, e menor no Norte/Nordeste, que registrou 14,1% (Simas, 2025).

Por sua vez, o índice de remissão sustentada de 62,4% obtido neste estudo supera as metas estabelecidas pela Associação Brasileira de Psiquiatria (50%) e os resultados do estudo CATIE (45%). No aspecto farmacológico, essa eficácia demonstra relação com o bloqueio moderado de receptores dopaminérgicos D2 (estimado entre 65% e 80%) e o antagonismo de receptores serotoninérgicos 5HT_{2A} (entre 55% e 70%), o que favorece a preservação das funções cognitivas. Em contraposição, os antipsicóticos típicos, cuja ocupação de receptores D2 excede 95%, tendem a comprometer o desempenho executivo (Freres *et al.*, 2025).

Além disso, as formulações injetáveis de longa ação demonstram vantagem econômica para o SUS, reduzindo até 16 vezes o risco de não adesão e apresentando custo anual de R\$ 18.420,00 por ano de vida ajustado pela qualidade, comparado a R\$ 42.310,00 em tratamentos que envolvem internações prolongadas (Paula, 2025).

A disparidade na prescrição da clozapina, cuja razão de chances é de apenas 0,23% nas regiões Norte e Nordeste em comparação ao Sudeste, reflete diretamente falhas de infraestrutura e contribui para maiores índices de internação nessas áreas. Experiências bem estruturadas com CAPS III indicam redução média de 27,4% nas reinternações aos 180 dias (Simas, 2025), embora tais serviços ainda atendem menos de 15% da população que necessita de acompanhamento especializado (Oliveira, 2025).

Entre as limitações identificadas neste estudo, destaca-se o tempo médio de acompanhamento de 18 meses, que possivelmente subestima perdas funcionais em períodos mais prolongados, considerando-se que o risco relativo é de 1,8 por ano. A exclusão de 23% dos pacientes atendidos por planos de saúde limita a abrangência dos resultados. Além disso, a predominância de participantes oriundos das regiões Sudeste e Sul (68% da amostra) pode introduzir viés geográfico. Outro aspecto relevante é a dependência de relatos fornecidos pelos próprios pacientes e familiares, os quais estão sujeitos a viés de informação (Araripe, 2024).

De forma geral, os dados demonstraram que o manejo integrado, associado a antipsicóticos de segunda geração, terapia cognitivo-comportamental e acompanhamento sistemático nos CAPS tem potencial para alcançar índices de remissão sustentada próximos a 65% dos casos. Para reduzir desigualdades regionais e ampliar a cobertura, seria necessária a implantação de 21 centros especializados para o monitoramento seguro da clozapina, além da criação de mais 112 CAPS III, com prioridade para a adoção da paliperidona injetável de longa duração, cujo custo anual é de R\$ 1.240,00, em comparação a R\$ 8.760,00 na versão oral. Entre as opções inovadoras, o fármaco KarXT (xanomelina + trospium), aprovado em 2025, apresenta ganhos cognitivos de 1,2 desvios padrão e perfil metabólico neutro, embora sua implementação no Brasil dependa de validação multicêntrica e inclusão nas diretrizes nacionais (Freres *et al.*, 2025; Paula, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão permitiu reunir evidências atuais que ampliam nosso entendimento sobre a esquizofrenia e contribuem para aprimorar as estratégias de manejo clínico, destacando a relevância das intervenções integradas para o controle dos sintomas e a melhoria funcional dos pacientes. Os objetivos propostos – identificar fundamentos teóricos, critérios diagnósticos e estratégias terapêuticas mais eficazes – foram plenamente alcançados ao reunir evidências de publicações nacionais e internacionais, com recorte atualizado entre 2024 e 2025 (Oliveira, 2025).

Os resultados demonstraram que a associação entre antipsicóticos de segunda geração (como olanzapina e aripiprazol de longa duração) e intervenções psicossociais (sobretudo terapia cognitivo-comportamental) proporciona benefícios significativos, incluindo maior adesão, menor taxa de recaídas e melhoria da qualidade de vida. Em particular, a olanzapina, utilizada em doses de 15-20 mg/dia associada a 24 sessões terapêuticas, apresentou remissão sustentada para mais de 60% dos pacientes analisados, evidenciando superioridade sobre o tratamento farmacológico isolado. Além disso, a clozapina demonstrou eficácia em casos refratários, embora exija monitoramento hematológico rigoroso (Universidade Federal de Minas Gerais, 2025).

As análises reforçam que estratégias terapêuticas que integram tratamento farmacológico e intervenções psicossociais são essenciais para resultados duradouros.

Paralelamente, políticas públicas que promovam a ampliação do acesso aos serviços especializados e ações de redução do estigma social mostram potencial para fortalecer a adesão e favorecer a reinserção comunitária dos indivíduos afetados (*World Health Organization*, 2024).

Conclui-se que ainda são necessários estudos longitudinais e multicêntricos capazes de investigar, de forma consistente, a eficácia dessas intervenções em variados cenários, considerando variáveis culturais, socioeconômicas e regionais. O fortalecimento das redes de atenção e a capacitação de equipes multidisciplinares permanecem como desafios centrais para a consolidação de um cuidado integral e humanizado para pessoas com esquizofrenia (Freres *et al.*, 2025).

REFERÊNCIAS

ARARIPE NETO, Ary; GOMES, Fabio. **Desmistificando a esquizofrenia**. Publicações ABP documentos e vídeos = ABP Publications documents and videos, Rio de Janeiro, 2024. DOI: 10.25118/issn.2965-1832.2024.1233. Disponível em: <https://revistardp.org.br/abp/article/view/1233>. Acesso em: 13 jan. 2026.

FERREIRA, Analice *et al.* **Desafios No Diagnóstico Da Esquizofrenia Diante Do Uso Crônico De Substâncias**. *Revista Foco*, [S. l.], v. 18, n. 10, p. e10110, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n10-093. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/10110>. Acesso em: 9 jan. 2026.

FRERES, Samuel *et al.* **Avanços Terapêuticos no Manejo da Esquizofrenia: Eficácia, Segurança e Perspectivas Clínicas dos Antipsicóticos de Segunda Geração**. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, [S. l.], v. 7, n. 9, p. 801–813, 2025. DOI: 10.36557/2674-8169.2025v7n9p801-813. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/6291>. Acesso em: 13 jan. 2026.

OLIVEIRA, Carlos *et al.* **Esquizofrenia: prevalência, diagnóstico e avanços no tratamento**. *Cadernos Pedagógicos*, [S. l.], v. 22, n. 1, p. e13486, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n1-169. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/13486>. 19 jan. 2025. Acesso em: 13 jan.

PAULA, Gabriela *et al.* **Abordagem terapêutica da Esquizofrenia: medicamentos e terapias complementares**. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, 25 jun. 2025. <https://doi.org/10.25248/reamed.e20811.2025>

SIMAS, Jasmine *et al.* **Internações hospitalares por esquizofrenia no Brasil: estudo do perfil e tendência temporal entre 2010 e 2023**. *SciELO Preprints*, 2025.

DOI: 10.1590/SciELOPreprints.11223. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/11223>. Acesso em: 13 jan. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. **Estudo UFMG: clozapina em esquizofrenia refratária.** 21 jan. 2025. Disponível em: <https://www.ufmg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/releases/pesquisa-einovacao/estudo-ufmg-clozapina-e-mais-efetiva-que-out>. Acesso em: 9 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Schizophrenia: key facts.* 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>. Acesso em: 9 jan. 2026.

21. ENDOMETRIOSE E SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS NO MANEJO DO SOFRIMENTO EMOCIONAL

Eixo temático: Saúde Mental da Mulher

Leticia Goulart Eggert

Graduanda de enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste

Mônica Cruz dos Santos

Graduanda de enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste

Elenilda Farias de Oliveira

Doutora em enfermagem e enfermeira da secretaria de saúde de salvador

RESUMO

A Endometriose é uma condição ginecológica crônica, inflamatória de caráter estrogênio-dependente, caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, o que causa sintomas como dismenorreia, infertilidade, dor pélvica crônica e dispareunia. Esses fatores têm grande impacto na saúde física, social e emocional das mulheres acometidas, o que favorece o desenvolvimento de altos níveis de estresse, depressão, ansiedade e prejuízos na qualidade de vida. O atraso no diagnóstico observado frequentemente, contribui para a progressão da doença e a intensificação do sofrimento social, emocional e até sexual das mulheres acometidas. Alguns estudos recentes apontam que a endometriose envolve mecanismos sistêmicos como o aumento do estresse oxidativo, o que agrava os sintomas emocionais e físicos. Diante disso, observa-se o maior interesse das mulheres acometidas pelas práticas integrativas como uma estratégia complementar ao tratamento convencional. O estudo teve como objetivo analisar os diferentes tipos de terapias integrativas disponíveis para o manejo da endometriose, destacando a importância da atuação multiprofissional na promoção do bem-estar físico e psicológico das pacientes, considerando os impactos emocionais que a doença causa. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados LILACS/BVS, com artigos publicados entre 2020 e 2025. Os resultados demonstram que intervenções como atividade física, práticas meditativas, suplementação antioxidante, acupuntura, terapias nutricionais e acompanhamento psicológico, por meio da terapia cognitivo-comportamental, apresentam benefícios na modulação inflamatória, redução da dor e melhora da saúde mental. Conclui-se que associação entre práticas integrativas, suporte psicológico e tratamento convencional é fundamental para o cuidado humanizado, integral e eficaz, contribuindo para melhores resultados clínicos e qualidade de vida das pacientes.

Palavras-Chaves: endometriose; saúde mental; terapia complementar.

INTRODUÇÃO

Trata-se de uma condição ginecológica crônica, inflamatória e complexa que afeta a saúde física, emocional e social de grande parte da população feminina, estando relacionada a sintomas como dor pélvica crônica, dismenorreia, dispareunia e importantes abalos emocionais, como ansiedade e depressão. A convivência com as dores e limitações diárias da

endometriose contribui para maior nível de estresse, sugerindo que a doença é um fator independente que afeta a saúde mental das mulheres (Sziplowska, *et al.*, 2023).

Além dos efeitos emocionais e físicos, um estudo recente aponta que a endometriose envolve mecanismos sistêmicos, como o aumento do estresse oxidativo (EO), que contribui para a progressão da doença e intensificação dos sintomas (Goday *et al.*, 2025). Desse modo, verifica-se o interesse por terapias integrativas, que combinam abordagens convencionais com práticas complementares, tendo o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pacientes (Limmer, *et al.*, 2024).

Frente a esse cenário, tendo em vista a complexidade da doença, é justificável a necessidade de aprofundar a análise de estratégias terapêuticas que vão além do modelo tradicional. Dessa forma, torna-se relevante analisar as contribuições das terapias integrativas para o tratamento da endometriose. Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar os diferentes tipos de terapias integrativas disponíveis para o manejo da endometriose, destacando a importância da atuação multiprofissional na promoção do bem-estar físico e psicológico das pacientes, considerando os impactos emocionais que a doença pode causar.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, com abordagem descritiva e exploratória. A pesquisa foi conduzida por meio de uma busca sistemática na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS - BVS), utilizando os descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Endometriose”, “Saúde Mental” e “Terapias complementares”, cruzados com o operador booleano “AND”.

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos gratuitos, disponíveis na íntegra, publicados em língua portuguesa entre os anos de 2021 e 2026. Foram excluídas dissertações, monografias, artigos repetidos, textos não diretamente relacionados ao tema e estudos de acesso restrito ou pago. A seleção incluiu estudos originais, revisões sistemáticas, diretrizes de políticas públicas e publicações que abordassem a atuação de equipes multidisciplinares no tratamento e manejo da endometriose.

Por se tratar de uma pesquisa baseada em dados secundários extraídos de artigos previamente publicados, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

Inicialmente, 40 artigos foram identificados. Após a triagem baseada em títulos e resumos, 9 artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram lidos na íntegra para compor a análise deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto de saúde da mulher, destaca-se uma condição ginecológica crônica, inflamatória de caráter estrogênio-dependente, caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, levando à formação de lesões e aderências. Os locais mais comuns para o desenvolvimento da endometriose incluem ovários, trompas de falópio e a pelve, embora a doença também possa se desenvolver no trato digestivo e urológico,

resultando em sintomas como disquesia e dificuldade para urinar. O atraso no diagnóstico, que no Brasil pode variar entre 4 a 11 anos, contribui para progressão dos sintomas e para o agravamento do sofrimento físico, emocional, social e até sexual das mulheres acometidas (Karavadra *et al.*,2025).

Os estudos analisados evidenciam como a endometriose exerce impactos não apenas na saúde física, mas sobre a saúde mental das mulheres acometidas por endometriose. Um estudo feito em 237 mulheres no Rio de Janeiro identificou dismenorreia 82% das pacientes e 67% apresentaram dispareunia, evidenciando a alta prevalência de sintomas dolorosos na funcionalidade e na qualidade de vida dessas mulheres. A dispareunia em particular, tende a gerar nas mulheres portadoras de endometriose, medo antecipatório da dor, evitação da intimidade, sentimento de frustração e prejuízos na autoestima, repercutindo significativamente na saúde emocional destas mulheres. Esses achados reforçam como a dor associada à endometriose trás repercussões que vão além dos aspectos físicos (Cardoso *et al.*,2025).

Outro aspecto relevante é a infertilidade associada à endometriose, que representa um fator de intenso sofrimento emocional em mulheres na idade reprodutiva. Estima-se que cerca de 30% a 50% das mulheres com endometriose apresentam quadros de infertilidade, causada pelos danos mecânicos de aderências pélvicas e endometriomas que dificultam a liberação de oócitos e causam obstrução das trompas de Falópio. Esse cenário impacta diretamente expectativas sociais, projetos de vida e construção de maternidade favorecendo também o desenvolvimento de sentimento de frustração, cansaço emocional e desesperança, contribuindo para o agravamento de quadros de ansiedade e depressão. (Qi *et al.*,2025).

No que se refere à saúde mental, evidências robustas demonstram que a endometriose impacta e tem grandes repercussões sobre a saúde mental das mulheres, elevando níveis de estresse, ansiedade, sintomas depressivos e fadiga, trazendo prejuízos significativos na qualidade de vida. Uma revisão sistemática conduzida com base nas diretrizes PRISMA identificou ampla variabilidade na prevalência de sintomas depressivos, variando de 9,8% a 98,5%, bem como de ansiedade, com taxas entre 11,5% e 87,5%, em mulheres com endometriose que possuíam dor crônica, dismenorreia, dispareunia e disquesia. Esses achados reforçam como os sintomas causados pela endometriose e o compromisso na qualidade de vida tiveram impacto direto sob o estado emocional destas mulheres (Szyplowska; Tarkowski; Kułak, 2023).

Diante das múltiplas repercussões físicas e emocionais da endometriose, torna-se evidente como o uso de Terapias Complementares, são de extrema importância para o tratamento da mulher com endometriose.

Considerando que a endometriose possui caráter inflamatório, e está associada ao EO, intervenções nutricionais com a suplementação com antioxidantes (vitamina C e E) têm sido apontadas para a redução do EO e da dor. Estudos demonstram que o uso de vitamina C e E, que demonstraram ser eficazes para reduzir os índices sistêmicos de EO através da neutralização de marcadores inflamatórios. Foi observada redução da dor após a suplementação antioxidante, que pode estar relacionada à redução do processo inflamatório e à liberação de substâncias com efeito analgésico, que favorece não apenas o alívio dos

sintomas físicos, mas também a melhora do bem-estar emocional e da qualidade de vida das mulheres com endometriose (Levada *et al.*, 2024).

A realização de atividades físicas ou aeróbicas, como corrida leve, caminhada, yoga e alongamentos, foram apontados como forma de tratamento para alívio dos sintomas e melhora do bem-estar geral, especialmente na redução da dor pélvica, através da atuação da redução do quadro inflamatório sistêmico, melhoria da circulação sanguínea e liberação de endorfinas durante a sua realização (Brito *et al.*, 2024).

Outras abordagens que vão além do tratamento convencional têm apresentado resultados promissores no manejo da endometriose, especialmente no controle da dor e na melhora da qualidade de vida dessas mulheres. Entre essas abordagens, destaca-se a acupuntura, prática oriunda da Medicina Tradicional Chinesa, a qual tem demonstrado eficácia na redução da dor pélvica em mulheres com endometriose, além de promover melhora na qualidade de vida e bem-estar. Além da acupuntura, outras terapias como Tokishakuyakusan, um medicamento tradicional japonês, também mostrou efeitos positivos na redução da dor. Ademais, práticas como meditação, termoterapia, moxabustão, reeducação alimentar e descanso têm sido descritas na literatura como recursos complementares capazes de contribuir e para a diminuição de sintomas ansiosos e depressivos, reforçando a importância de abordagens integrativas no manejo da endometriose (Queda *et al.*, 2023).

Os achados reforçam que a endometriose ultrapassa os limites de uma doença exclusivamente de caráter ginecológico, trata-se de uma doença de repercussões sistêmicas que comprometem a saúde física e emocional das mulheres. Visto isso, o acompanhamento psicológico além de assistência médica e farmacológica é crucial nos cuidados dessas pacientes. Intervenções psicológicas, especialmente aquelas fundamentadas na Terapia Cognitivo-Comportamental, têm se mostrado eficazes na redução da percepção da dor pélvica crônica, na melhora dos índices de sofrimento psíquico e na qualidade de vida. Assim, a inserção de abordagens psicológicas no manejo da endometriose se apresenta não apenas como estratégia complementar, mas como uma ferramenta terapêutica necessária para o cuidado integral e humanizado da mulher com endometriose (Donatti *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos achados apresentados, conclui-se que a endometriose, enquanto condição ginecológica crônica, exerce impactos que extrapolam o âmbito físico, repercutindo de forma negativa na saúde mental e qualidade de vida das mulheres acometidas. A persistência de sintomas como dor crônica, dismenorreia, dispareunia e infertilidade, associados ao atraso no diagnóstico, contribuem para agravamentos dos sintomas de ansiedade, depressão e fadiga. Nesse contexto, as práticas integrativas, aliadas à assistência psicológica, mostram-se estratégias relevantes no manejo da endometriose, ao contribuírem para o alívio da dor, modulação inflamatória e promoção do bem-estar emocional.

Dessa forma, reforça-se a importância de uma assistência integral, humanizada e centrada na mulher, capaz de contemplar aspectos físicos, emocionais e sociais da endometriose, contribuem para melhores desfechos clínicos e qualidade de vida dessas mulheres.

REFERÊNCIAS

- ADAMIETZ, A.; HERMANN, A.; ZANELLA, M.; SCHULER, M. Complementary and alternative medicine (CAM) in women with endometriosis. **European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology**, v. 262, p. 7–12, jul. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33984728/>. Acesso em: 9 jan. 2026.
- BRITO, R. dos S.; COLDEBELLA, C. R.; OLIVEIRA, A. C. C.; AMARAL, L. de P. Endometriose e exercícios físicos: uma revisão sistemática. **Journal Archives of Health**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. e2128, 2024. DOI: 10.46919/archv5n3espec-440. Disponível em: <https://ojs.latinamericanpublicacoes.com.br/ojs/index.php/ah/article/view/2128>. Acesso em: 9 jan. 2026.
- DONATTI, L. **Intervenção psicológica por meio da terapia cognitivo-comportamental em mulheres com endometriose e dor pélvica crônica**. 2023. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://journalrbgo.org/article/cognitive-behavioral-therapy-in-endometriosis-psychological-based-intervention-a-systematic-review/>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- GODAY, A.; VALLS-ROCA, L.; MÉNDEZ, M.; CÍVICO, Y.; GRÀCIA, M.; GUITART-MAMPEL, M.; CASALS, G.; PERALTA, S.; BORRÁS, A.; FÀBREGUES, F.; AGUSTÍ, I.; BARRAL, Y.; ROS, C.; MARTÍNEZ, M. À.; RIUS, M.; CÍVICO, S.; GARRABOU, G.; CARMONA, F.; MANAU, D. Exploring oxidative stress in different endometriosis phenotypes: insights from ovarian and systemic perspectives by the study of SIRT3. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 26, n. 18, p. 9110, 18 set. 2025. DOI: 10.3390/ijms26189110. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/26/18/9110>. Acesso em: 11 jan. 2026.
- Karavadra B, Semlyen J, Morris E, Thorpe G. 'I don't know what normal has been': a grounded theory exploration of the journey to endometriosis diagnosis. **BMC Womens Health**. 2025 Jul 4;25(1):319. doi: 10.1186/s12905-025-03869-y. PMID: 40616073; PMCID: PMC12232144. Acesso em: 9 jan. 2026.
- LEVADA, L.; SOUZA, M. R.; PEREIRA, J. S.; ALMEIDA, T. F. Abordagens inovadoras no tratamento da endometriose: uma revisão da literatura atual. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 2097–2107, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n5p2097-2107. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2225>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- QI, Q.; ZHANG, Y.; LIU, X.; WANG, H.; LI, J. Update on the pathogenesis of endometriosis-related infertility based on contemporary evidence. **Frontiers in Endocrinology**, v. 16, p. 1558271, 2025. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2025.1558271/full>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- QUEDA, D. R.; SILVA, L. M.; SANTOS, P. A.; ROCHA, E. C. Terapias complementares no tratamento de endometriose: uma revisão integrativa. **CERES – Health & Education Medical Journal**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 26–35, 2023. DOI: 10.62234/ceresv1n1-003. Disponível em: <https://periodico.faceres.com.br/index.php/ojs/article/view/6>. Acesso em: 10 jan. 2026.

SOBSTYL, D.; SKRZYPEK, M.; PIETRUSZEWSKA, M.; KOWALCZYK, R. Endometriosis: focus on quality of life, psychological, sexual, and social aspects of the disease. **Frontiers in Public Health**, v. 11, 2023. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1230303. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2023.1230303/full>. Acesso em: 10 jan. 2026.

22. CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DE TELAS NA INFÂNCIA E SEUS IMPACTOS NA APRENDIZAGEM

Eixo temático: Saúde Mental Infantojuvenil

Maria Eduarda Rosa

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – SC.

Isabela Cucco

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – SC.

Jully Fortunato Buendgens

Graduada em Psicologia pela Universidade da Região de Joinville, Especialista em Gestalt-terapia pelo Comunidade Gestáltica de Florianópolis, Especialista em EMDR - Reprocessamento e Dessensibilização de Traumas por Movimentos Oculares pelo EMDR Institute – USA, Mestra em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, Docente no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – SC.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A infância é uma fase fundamental do desenvolvimento humano, na qual se estruturam processos cognitivos, emocionais e sociais essenciais à aprendizagem. No contexto atual, observa-se o uso cada vez mais precoce e intenso de dispositivos eletrônicos por crianças. Evidências científicas indicam que o uso excessivo de telas pode estar associado a prejuízos na atenção, na linguagem, no sono e nas interações sociais. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo conscientizar a comunidade acerca dos impactos do uso excessivo de telas na infância, e apresentar alternativas lúdicas e educativas que favoreçam o desenvolvimento saudável e a promoção da saúde mental infantojuvenil. **METODOLOGIA:** Trata-se de um projeto de curricularização da extensão, de abordagem qualitativa e caráter interventivo, desenvolvido por acadêmicas de Psicologia. A ação foi fundamentada em revisão de literatura narrativa sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem e tecnologias digitais e realizada em espaço público de um município de porte pequeno da região do Alto Vale do Itajaí/SC, em maio de 2025. A intervenção consistiu na distribuição de panfletos informativos, no diálogo com pais, responsáveis e membros da comunidade, além da aplicação de um questionário de satisfação para avaliação da atividade. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Participaram da ação 20 membros da comunidade, sendo que 95% consideraram as informações muito úteis e 90% avaliaram a explicação como ótima. Observou-se que a atividade contribuiu para ampliar a compreensão dos participantes sobre os impactos do uso excessivo de telas e estimulou a reflexão sobre mudanças de hábitos, em consonância com a literatura que destaca a importância da socialização e da mediação adulta no desenvolvimento infantil. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a ação extensionista foi eficaz na promoção da conscientização acerca do uso de telas na infância, reforçando a importância de iniciativas educativas e preventivas para fomentar a saúde mental infantojuvenil e fortalecer a formação em Psicologia.

Palavras-Chaves: Uso de telas; Infância; Aprendizagem; Saúde mental; Extensão universitária.

INTRODUÇÃO

A infância constitui uma etapa fundamental do desenvolvimento humano, marcada por intensas transformações cognitivas, emocionais, sociais e comportamentais. As experiências vivenciadas nesse período exercem papel decisivo na construção das funções psicológicas superiores, como atenção, memória, linguagem e autorregulação emocional, conforme apontam diferentes abordagens do desenvolvimento. No contexto contemporâneo, observa-se um crescimento expressivo do acesso precoce e do uso prolongado de dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e televisores, frequentemente inseridos na rotina infantil como estratégia de entretenimento, distração ou regulação do comportamento (Barreto *et al.*, 2023).

Evidências científicas indicam que o uso excessivo e desregulado de telas pode acarretar prejuízos significativos ao desenvolvimento infantil, especialmente nos processos de aprendizagem, socialização e saúde mental. Nesse sentido, as recomendações de limitação do tempo de exposição às telas por faixa etária, propostas pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Organização Mundial da Saúde, reforçam a preocupação com os impactos desse comportamento no desenvolvimento das crianças. Estudos apontam associações entre tempo elevado de exposição às telas e dificuldades de atenção, atraso no desenvolvimento da linguagem, alterações no padrão de sono, aumento da irritabilidade, redução das interações sociais presenciais, exposição a conteúdos violentos e prejuízos à saúde física, emocional e cognitiva, sendo diferentes fatores que impactam não apenas o processo educativo, mas também a forma de interpretar e se comunicar com o mundo (Desmurget, 2021; Lira *et al.*, 2024).

Além disso, observa-se que o uso excessivo de tecnologias tem substituído, de forma progressiva, práticas fundamentais do brincar infantil, como a leitura, a contação de histórias, a dança, os jogos de construção, o desenho, a pintura e a prática de atividades esportivas. Essas experiências são essenciais para o desenvolvimento integral da criança, pois favorecem a criatividade, a interação social, a expressão emocional e a aprendizagem, podendo ocupar de maneira mais saudável o tempo que vem sendo destinado às telas (Desmurget, 2021).

Diante desse cenário, evidencia-se como problema central a crescente exposição de crianças ao uso excessivo e desregulado de telas e seus impactos no desenvolvimento e na aprendizagem infantil, bem como a necessidade de ações educativas que promovam a conscientização da comunidade acerca dos riscos associados a esse comportamento. A relevância deste estudo justifica-se pela importância de ampliar o conhecimento de pais,

responsáveis e educadores sobre os efeitos do uso inadequado de dispositivos eletrônicos na infância, contribuindo para a promoção da saúde mental infantojuvenil.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo conscientizar a comunidade acerca dos impactos do uso excessivo de telas na infância, bem como apresentar alternativas lúdicas e educativas que favoreçam o desenvolvimento saudável e a promoção da saúde mental infantojuvenil. Trata-se de um estudo que se delimita à discussão dos impactos do uso de telas na infância, não abrangendo intervenções clínicas ou diagnósticas, concentrando-se na perspectiva preventiva e educativa.

METODOLOGIA

Trata-se de um projeto de curricularização da extensão, de abordagem qualitativa, com caráter interventivo e educativo, desenvolvido por acadêmicas da terceira fase do curso de Psicologia. O estudo foi fundamentado em uma revisão de literatura narrativa, realizada por meio de buscas nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, além da consulta a documentos oficiais de órgãos nacionais e internacionais. Foram selecionados artigos científicos, livros e diretrizes publicados entre os anos de 2020 e 2025, que abordassem o uso de telas, o desenvolvimento infantil e os processos de aprendizagem.

A ação extensionista foi realizada em um município de porte pequeno da região do Alto Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, durante o mês de maio de 2025, em um espaço público de grande circulação, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade às informações abordadas. Os participantes da ação foram pais, avós, responsáveis por crianças e membros da comunidade em geral que se encontravam no local no momento da intervenção.

Os procedimentos do estudo envolveram, inicialmente, a elaboração de materiais informativos pelas acadêmicas, com base nas evidências científicas levantadas na revisão de literatura. Em seguida, foi realizada a intervenção propriamente dita, que consistiu na distribuição de panfletos educativos contendo orientações sobre os limites recomendados de tempo de exposição às telas, os possíveis prejuízos do uso excessivo e sugestões de atividades alternativas ao uso de dispositivos eletrônicos, como brincadeiras ao ar livre, jogos de regras, leitura compartilhada e atividades artísticas. Paralelamente à panfletagem, foi promovido diálogo direto com os participantes, possibilitando o esclarecimento de dúvidas, a troca de experiências e a reflexão sobre práticas cotidianas relacionadas ao uso de telas na infância.

Como desfecho da ação educativa, buscou-se avaliar a percepção dos participantes quanto à clareza das informações apresentadas, à relevância do tema abordado e à possibilidade de aplicação prática das orientações no cotidiano familiar. Para isso, ao final da intervenção, foi aplicado um questionário de satisfação composto por questões fechadas. Por se tratar de uma ação educativa de caráter informativo, sem coleta de dados sensíveis ou identificação dos participantes, o projeto não foi submetido à apreciação de Comitê de Ética em Pesquisa, estando em conformidade com as normas éticas vigentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da ação extensionista 20 membros da comunidade, majoritariamente adultos responsáveis por crianças em idade escolar. Os resultados obtidos por meio do questionário de satisfação indicaram elevada aceitação da proposta, uma vez que 95% dos participantes classificaram as informações recebidas como muito úteis e 90% avaliaram a explicação como ótima. Além disso, a maioria dos respondentes relatou que as orientações apresentadas eram claras e de fácil compreensão, bem como aplicáveis à rotina familiar.

Em relação aos conteúdos abordados, observou-se que parte dos participantes já possuía algum conhecimento prévio sobre os possíveis impactos negativos do uso excessivo de telas na infância. No entanto, os dados indicaram que a ação extensionista contribuiu para o aprofundamento da compreensão do tema, para o esclarecimento de informações equivocadas e para a ampliação da reflexão sobre os hábitos cotidianos relacionados ao uso de dispositivos eletrônicos pelas crianças. As sugestões de atividades alternativas ao uso de telas foram amplamente valorizadas, sendo percebidas como viáveis e passíveis de implementação no contexto familiar.

Esses resultados estão em consonância com a literatura científica, que destaca a importância das interações sociais presenciais, da brincadeira simbólica e da mediação adulta no desenvolvimento infantil. De acordo com Desmurget (2021), a redução do tempo de exposição às telas favorece o engajamento das crianças em atividades lúdicas e interativas, essenciais para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Da mesma forma, Lira *et al.* (2024) apontam que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos está associado a prejuízos na atenção, na linguagem e na qualidade das interações sociais, reforçando a relevância de ações educativas voltadas à orientação de famílias e cuidadores. No que se refere às implicações práticas, os achados evidenciam que ações extensionistas de caráter educativo podem se

configurar como estratégias eficazes de psicoeducação e promoção da saúde mental, ao aproximar o conhecimento científico da comunidade e estimular mudanças de percepção e atitude em relação ao uso de telas na infância. Como limitação do estudo, destaca-se o número reduzido de participantes e o caráter pontual da intervenção, o que restringe a generalização dos resultados. Ainda assim, a experiência demonstra o potencial de iniciativas educativas como ferramentas preventivas e de conscientização, podendo ser replicadas em outros contextos comunitários e educacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos indicam que a ação extensionista alcançou o objetivo de conscientizar a comunidade sobre os impactos do uso excessivo de telas na infância. A intervenção contribuiu para a disseminação de informações científicas de forma acessível, favorecendo a reflexão dos participantes sobre práticas parentais e educativas relacionadas ao uso de tecnologias digitais. Observou-se estímulo à adoção de hábitos mais saudáveis, com valorização das interações familiares e de atividades alternativas às telas. Além do impacto social, o projeto apresentou relevância acadêmica ao possibilitar a articulação entre teoria e prática, fortalecendo a formação das acadêmicas de Psicologia no âmbito da promoção da saúde mental infantojuvenil e da atuação ética e comprometida com a comunidade. Dessa forma, os achados destacam a importância de ações educativas e preventivas contínuas que envolvam a comunidade e reforcem o papel da Psicologia na construção de contextos de desenvolvimento mais saudáveis para crianças.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Michelle de Jesus; AZEVEDO, Rebeca Soares; ALENCAR, Carla; LIMA, Alcione Assunção Correia. Os impactos do tempo de tela no desenvolvimento infantil. **Revista Saúde UNIFAN**, v. 3, n. 1, p. 58-66, 2023.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Crianças, adolescentes e telas: guia sobre uso de dispositivos digitais. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/marco/governo-federal-lanca-guia-sobre-o-uso-de-dispositivos-digitais-para-criancas-e-adolescentes>. Acesso em: 30 mar. 2025.

DESMURGET, Michel. **A fábrica de cretinos digitais: os perigos das telas para nossas crianças**. São Paulo: Vestígio, 2021.

LIRA, Kamille Nivea Dantas; SILVA, João Carlos da; PEREIRA, Maria Isabel Costa. **Uso de telas: impactos no desenvolvimento cognitivo e processos de aprendizagem.** *Observatório de la Economía Latinoamericana*, v. 22, n. 7, p. 1-15, 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age.** Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-PND-2019.4>. Acesso em: 30 mar. 2025.